

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

BORIS SOUVARINE. — Khrouchtchev en scène.....	1	LUCIEN LAURAT. — L'agriculture soviétique reste à la traîne.....	12
Le Parti communiste portugais et la jeunesse.....	4	La propagande de l'athéisme scientifique en U.R.S.S.....	14
Le P.C.F. au second tour.....	5	NICOLAS LANG. — Le VII ^e Congrès du Parti communiste japonais.....	19
L'espionnage soviétique en Suisse....	7	Bibliographie : <i>Les héritiers de Souvarov</i> , par Victor Alexandrov. — <i>La Ligue des communistes de Yougoslavie et son évolution de 1919 à 1958</i> . — A travers les revues.....	23
Comment, il y a dix ans, la Finlande échappa au sort des « démocraties populaires ».....	9		
BRANKO LAZITCH. — Nehru et le communisme.....	10		

Khrouchtchev en scène

KHROUCHTCHEV occupe en permanence le devant de la scène soviétique depuis la mort de Staline, avec un relief qui n'a cessé de s'accroître à mesure que les luttes intestines au « sommet » éliminaient ses ex-partenaires. La déchéance du groupe « antiparti » (*sic*) a laissé Khrouchtchev, Mikoïan et Vorochilov seuls survivants politiques de l'ancienne équipe qui avait pris les affaires en mains à la mort du despote. De ce trio, Khrouchtchev émerge au point de paraître « seul maître à bord après Dieu ». Il ne cesse de parler et d'écrire, ou plutôt de signer, au nom de son pays et de son Parti, il présente lui-même les rapports et les thèses qui dessinent la ligne générale, il reçoit les ambassadeurs, les journalistes, les politiciens en voyage, les touristes en quête d'attractions et de curiosités locales. Il accomplit presque chaque jour son « one man show », comme disent les Américains d'un acteur seul devant la rampe pendant tout un spectacle. Incontestablement, Khrouchtchev finit par en imposer, avec ses talents multiples, à beaucoup de gens qui lui avaient d'abord dénié tout prestige, qui lui trouvaient moins de style que chez son maître Staline.

Cela signifie-t-il que la « direction collective » instaurée en mars 1953 ait déjà vécu, comme la précédente, mais à plus bref délai, et avec moins d'effusion de sang ? Tous les commentateurs attirés s'accordent pour l'affirmer, soit qu'ils prennent les apparences pour la réalité, soit que les apparences et la réalité coïncident. Cependant, ces mêmes soviétologues et kremlinologues qui attribuent à Khrouchtchev le monopole, l'exclusivité du pouvoir, réfutent d'autre part leur propre version en interprétant n'importe quelle information de Moscou comme l'effet de sourdes compétitions entre « staliniens » et « libéraux » au Presidium, de manœuvres dirigées par Soulov et Pospelov, voire par des maréchaux ano-

nymes, contre l'omnipotent Khrouchtchev, qui, de plus, aurait contre lui Mao Tsé-toung et tous ses Chinois. On a cité ici-même maints extraits de presse illustrant cette théorie contradictoire. Si Khrouchtchev doit compter avec tant d'adversaires persévérants, son omnipotence n'est vraiment que très relative. Pourtant, les « spécialistes » n'en veulent pas démordre.

D'un article de M. Denis Healy dans *The New Leader* (21 juillet dernier), quelques lignes donneront une idée de l'ensemble : « Khrouchtchev est devenu le prisonnier de Mao. Ayant fait appel à Mao pour avoir son appui dans la lutte intérieure contre les groupes Malenkov-Molotov en 1956-1957, il s'aperçoit qu'il lui faut maintenant danser sur un air de Mao. » Tout le reste, six colonnes pleines, est de même force. Chaque affirmation arbitraire se réfère à une non moins arbitraire affirmation antérieure : Khrouchtchev a eu besoin naguère de Mao pour lutter contre Malenkov et Molotov, donc il doit désormais subir les quatre volontés de Mao. On aurait du mal à trouver une relation de cause à effet entre ces deux propositions aussi gratuites l'une que l'autre. Mais où voit-on la moindre trace d'une intervention de Mao contre Malenkov-Molotov ? Pourquoi et comment cette intervention se serait-elle exercée ? De telles questions resteront toujours sans réponse, pour la bonne raison que les poser suffit à faire justice de ce qu'elles impliquent. Il n'empêche que la fiction ne cesse d'avoir cours.

The Economist du 18 octobre racontait ce qui suit, dans un éditorial : « Il y a deux ans, les Polonais étaient convaincus que le leader chinois avait exercé une influence modératrice sur M. Khrouchtchev. A présent, pensent-ils, les rôles sont renversés : la frénésie inquisitoriale de la Chine a fait de M. Khrouchtchev le moins intolérant des deux. » Autrement dit, les Polonais

(quels Polonais?) ne comprenant rien à ce qui se passe ont émis une hypothèse absurde, puis deux ans plus tard une hypothèse contraire et aussi peu vraisemblable. De fait, Varsovie et Belgrade sont les deux sources principales qui alimentent les romans-feuilletons à épisodes rebondissants de la kremenologie journalistique. Or, un éditorial du *New York Times* (20 août) contrastant avec les articles de MM. Salisbury et Schwartz dans le même journal (maintes fois cités ici) et commentant avec encore trop de complaisance les commérages de Varsovie, reconnaissait opportunément : « Ce fut Mao Tsé-toung, rappelons-le, qui en novembre dernier saluait publiquement l'Union soviétique comme la tête dirigeante du camp communiste, position qui est devenue l'étalon de l'orthodoxie communiste à travers le monde. » On ne s'embarrasse pas de logique, d'une colonne à une autre du *New York Times*.

Le spécialiste es-affaires soviétiques de *Newsweek*, Léon Volkov, écrivait (numéro du 18 août) après le voyage de Khrouchtchev à Pékin : « Pour Khrouchtchev, ce fut la plus humiliante volte-face et peut-être le plus sérieux échec de sa carrière... Non seulement Khrouchtchev a abandonné un projet annoncé comme étant sa promotion personnelle, après être allé à Pékin, mais il l'a fait d'une façon qui le rend ridicule. D'abord, c'est lui qui est allé chez les Chinois, et non eux chez lui. Ensuite, le communiqué implique clairement (*sic*) qu'il a pris les ordres de Mao. Enfin, sa note au président Eisenhower avoue en termes encore plus spécifiques (*sic*) que cela a été le cas. » On a du mal à recopier de telles choses, mais l'échantillon donne la mesure de la véracité de *Newsweek* (où nombre de journalistes puisent matière à copie) et du niveau où le transfuge Léon Volkov est tombé, à des fins lucratives.

On sait de reste que Khrouchtchev n'a abandonné aucun projet de « conférence au sommet », qu'il est allé à Pékin comme Mao est allé à Moscou, que les « ordres » de Mao sont inventés de toutes pièces par des gens qui n'en savent rien, etc. On sait aussi comment la canonnade dans le détroit de Formose a coupé court aux interminables suppositions délayées par des ignorants pour expliquer le voyage à Pékin. Les événements ont assez parlé d'eux-mêmes pour qu'il soit utile d'aligner sur ce point encore des citations. Mais parmi les plumitifs sans scrupules qui ont fabulé sur la rencontre Khrouchtchev-Mao, il s'en est présenté un pour dépasser les autres en trouvant le moyen de fourrer Nasser dans l'histoire. Voici comment *The Reporter* du 4 septembre présente la chose :

« Isaac Deutscher analyse le triangle particulier des relations entre Nasser, Khrouchtchev et Mao. Ces trois messieurs ne peuvent certainement pas se sentir et Khrouchtchev ne peut oublier le fait que le gouvernement de Nasser est une dictature que nul communiste ni leader arabe puisse appeler une dictature du prolétariat. Cependant qu'aux yeux de Mao, Khrouchtchev est, sinon précisément un Nasser, du moins quelque chose comme un Tito moscovite. Et ainsi de suite. Sous ce rapport, il ne faut pas oublier que si Nasser doit courir de Tito à Khrouchtchev, et Khrouchtchev de Moscou à Pékin, cela est dû largement à l'action de notre gouvernement. »

On ne s'attendait guère à voir Nasser en cette affaire et ce résumé effarant ne donne vraiment pas envie de lire l'article. Mieux vaut passer à M. Schwartz qui, dans le *New York Times* du 10 août, indiquait ses sources, d'ailleurs communes à tous les commentateurs de la même catégorie : « Il y a eu des rapports insistants de

Varsovie et de Belgrade depuis le printemps dernier, d'après lesquels les Chinois communistes souhaitent aggraver la situation internationale et jugent la politique soviétique trop prudente. Le propos le plus officiel à ce sujet fut tenu par le président Tito en juin quand il laissa entendre dans un discours public que la Chine communiste était pour la guerre. Il cita des fonctionnaires chinois comme s'étant vantés qu'en cas de nouvelle guerre, si terrible soit-elle, elle laisserait au moins 300 millions de Chinois survivre. »

Il suffit donc à Tito de tenir des propos encore plus absurdes qu'alarmants à ses fins particulières pour donner lieu à des développements comme ceux dont nous avons recueilli divers spécimens. C'est également Tito qui a lancé, bon premier, le nom de Souslov pour expliquer tout ce qui lui semble inexplicable dans le comportement de Khrouchtchev, en réalité tout ce qui contredit sa version sur le « libéralisme » de l'excellent Nikita : chaque fois que celui-ci commet un forfait plus saillant que ses crimes ordinaires, c'est la faute à Souslov, c'est la faute aux Chinois. Et lorsque Tito approuvait les tueries de Budapest, était-ce aussi la faute aux Chinois et à Souslov? Quant aux Polonais (quels Polonais?), ils abondent en renseignements de premier ordre : une dépêche de Varsovie au *New York Times* (18 août), donc antérieure aux bombardements des îles dans le détroit de Formose, offrait en conclusion de la rencontre Khrouchtchev-Mao : « L'Union soviétique a décidé de fournir à la Chine des armes atomiques et des fusées, ainsi que de coopérer avec Pékin pour lancer un satellite artificiel. » Et plus loin : « La rencontre aboutit à des relations plus intimes entre Khrouchtchev et Mao » — exactement le contraire de tout ce qui a été imaginé d'autre part sur la subordination du Russe au Chinois.

Sur la valeur des « révélations » titistes qui ont alimenté tant de verbiage en Occident, la revue *Encounter*, de Londres (numéro d'octobre), fournit un témoignage inattendu, celui de M. Richard Lowenthal, rédacteur à *l'Observer*, et qui a beaucoup fréquenté les communistes yougoslaves : « Personne à Belgrade ne croit plus que Khrouchtchev ait été forcé contre sa volonté d'adopter cette politique, soit par une mystérieuse opposition « staliniste » au Presidium du Parti, soit même par Mao Tsé-toung. » Il aura fallu du temps aux titistes pour ne plus croire à leur roman chez la portière, mais le roman a et aura la vie dure, comme vont l'attester de récentes coupures de *Newsweek*, déjà nommé. Certes, il s'agit d'une publication de bas étage, et on ne la cite qu'à titre d'exemple parmi tant d'autres de qualité analogue : c'est pourtant là que maints « experts » attitrés de la presse et de la radio puisent l'essentiel de leur information décevante.

Le 17 novembre, *Newsweek* ose prétendre qu'un « Russe proche du sommet » a confié ce qui suit au sieur Volkov (extraits textuels) : « Khrouchtchev mène une lutte fatidique pour diriger la politique extérieure soviétique. L'issue peut décider non seulement de son avenir, mais des chances de paix ou de guerre... Contre lui, une puissante faction du Kremlin est menée par Souslov aux yeux d'acier... En août dernier, les deux hommes ont tenté de rafistoler leurs différences idéologiques... On croit que l'armée a aidé Souslov pour forcer la main de Khrouchtchev afin de recommencer les essais atomiques... Les staliniens de Pékin conduits par Mao ont joué un rôle-clef en soutenant Souslov contre Khrouchtchev. La combinaison Mao-Souslov a contraint

Khrouchtchev de s'envoler pour Pékin, chapeau bas... » Etc., etc. On retrouve là, sous une forme particulièrement grossière, les racontars déjà lus un peu partout et que des émules de Volkov vont encore reproduire en brochant sans vergogne. La même publication ne craint pas d'attribuer à « plusieurs experts en affaires soviétiques » (toujours les experts) l'énormité suivante : Khrouchtchev avait donné son accord à Pasternak pour l'acceptation du prix Nobel, mais ses « rivaux staliniens » ont fait du scandale pour protester contre sa politique trop douce.

Le 1^{er} décembre, *Newsweek* attribue à un diplomate soviétique : « Khrouchtchev, soutenu par Malinovski, a exigé l'alignement à sa politique; Souslov lui-même a mis les pouces; seul, Beliaiev s'y est refusé, d'où son confinement au Kazakhstan; Pékin presse Khrouchtchev de garder Souslov au Comité central et de réintégrer Molotov... » Etc., etc. Dans le numéro du 8 décembre, ce sont des diplomates satellites qui assurent : « La crise de Berlin est due à une pression de Pékin sur Khrouchtchev pour compenser l'échec dans le détroit de Formose... Les Chinois espèrent que Khrouchtchev pourrait trébucher et céder du terrain aux staliniens... » Etc., etc. Le 22 décembre, Volkov offre deux colonnes de remplissage sur la révocation d'Ivan Sérov, chef de la police, sur le thème : « Une lutte pour le pouvoir se poursuit au Kremlin », alors que personne ne sait à ce propos rien de plus que le bref communiqué officiel, et il va jusqu'à supposer que Sérov paye pour l'affaire Pasternak.

Car entre temps, le limogeage de Sérov, « appelé à d'autres fonctions », a pris au dépourvu tous les spécialistes occupés à deviner les faits et gestes de Souslov. Une fois de plus, ce qui arrive c'est ce qu'aucun d'eux n'a prévu, de même qu'il avait été impossible de prévoir l'exécution de Béria, l'éviction du groupe « antiparti », la disgrâce de Joukov, la déchéance de Boulganine. Les secrets du Kremlin sont bien gardés, les prétendus « observateurs » étrangers à Moscou ne peuvent rien observer, il faut s'armer de patience et de modestie en attendant les chroniques de la *Pravda*, avares de détails, parfois les déballages du Comité central. Prêter des conceptions politiques à un Sérov serait difficilement concevable : on ne peut supposer, en pareil cas, qu'une affaire personnelle ou professionnelle, sauf révélations ultérieures. Sérov est-il coupable, aux yeux de l'équipe dirigeante, d'avoir manqué de vigilance en ignorant les manigances du groupe « antiparti », confessées piteusement ces jours-ci par Boulganine? C'est bien possible, sans être certain, et d'ailleurs cela n'a aucune importance : formé à l'école tchékiste, Sérov sera remplacé nécessairement par un autre Sérov de la même école et portant un autre nom. Aussi un article comme celui de M. Crankshaw dans *l'Observer* du 14 décembre est-il dénué d'intérêt, encore que plein de données biographiques fastidieuses. Le successeur de Sérov obéira aux ordres du Presidium comme le prédécesseur obéissait à Staline.

*

Le Comité central du Parti a encore siégé du 14 au 19 décembre et rien ne permet d'inférer que Khrouchtchev en soit sorti diminué, même si l'on ne se laisse pas influencer par le *Bilan de victoire de M. Khrouchtchev* selon l'éditorial du *Monde* (21 décembre). Ni le terrible Souslov aux yeux d'acier, avec ou sans le morne Pospelov, ni le formidable Mao ne semblent avoir causé de souci à Khrouchtchev. Au contraire, la confession ridicule de Boulganine à la tribune, dans la plus abjecte tradition stalinienne, souligne la

prééminence du premier secrétaire. Dans le *Monde diplomatique* de décembre, M. Philippe Ben rapportait de Belgrade : « Pour les Chinois, la campagne antistitiste est, dans une certaine mesure, une campagne contre M. Khrouchtchev, parce que c'est lui qui a symbolisé à Moscou le courant de réconciliation avec Belgrade. » Il a dû séjourner en Yougoslavie avant M. Lowenthal, ou fréquenter des titistes mal informés de la dernière volte-face. En tout cas, la campagne chinoise « contre Khrouchtchev » n'est guère opérante.

Est-ce à dire que les relations entre Moscou et Pékin doivent à jamais rester excellentes? Nul ne saurait le prétendre. Les dirigeants de la Russie soviétique ont eu conflits sur conflits avec ceux de l'Ukraine, du Caucase, du Turkestan non moins soviétiques, ils ont eu maille à partir avec plusieurs de leurs satellites, ils auront sans nul doute des difficultés avec la Chine. Mais ce n'est pas une raison pour en inventer prématurément quand rien ne les décèle. Dans la phase présente, les deux Etats totalitaires ont intérêt à s'entraider économiquement et à coordonner leur politique extérieure, chacun réalisant à sa façon un « socialisme » de caserne. Les Chinois peuvent précipiter, puis ralentir, la création de leurs communes; les Russes aussi avaient collectivisé trop vite, repris haleine, puis parachevé leur réseau de kolkhozes. Les différences de rythme et d'échelle dans la réalisation du programme communiste n'impliquent pas nécessairement chez les manitous des intrigues de mélodrame.

Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a pas lieu de voir en Khrouchtchev un autre Staline, un maître absolu du pouvoir, ni de le croire en même temps aux prises avec une ou plusieurs factions aspirant à le supplanter. Il est l'homme représentatif de la direction collective dont il traduit la mentalité moyenne et il cesserait de parader s'il était capable de penser autrement que ses mandants. On ne sait pourquoi il discourt et péroré comme si, à la rare exception de Mikoïan, ses collègues avaient perdu le don de parole. Staline, certes, a tué tous les orateurs et, d'une façon générale, dans le Parti, tous les hommes de valeur. Cela n'explique pas assez que Khrouchtchev accapare aussi longtemps la scène. Il faut reconnaître que quelque chose nous échappe, et attendre que la lumière se fasse. Peut-être suffit-il de constater que Khrouchtchev a le tempérament, la faconde, les talents mineurs justifiant, pour un temps, son « one man show », bien entendu avec le concours des milliers de fonctionnaires anonymes qui préparent ses dossiers, rédigent ses thèses et ses rapports. Mais comme pour Béria, pour Molotov, pour Malenkov, pour Joukov, pour Sérov, les secrets du Kremlin sont si bien gardés qu'une surprise sera toujours possible, un jour ou l'autre.

B. SOUVARINE.

P.-S. — Au cours d'une session du Comité central du Parti tenue à la mi-décembre, Khrouchtchev a traité Malenkov de « menteur invétéré » et il a avoué que la récolte de céréales avait été de 5,8 milliards de pouds en 1952 alors que Malenkov l'avait chiffrée à 8 milliards de pouds dans son rapport au XIX^e Congrès (cité dans le *Monde* du 18 décembre).

Cet aveu de Khrouchtchev appelle des commentaires.

1° Khrouchtchev confirme pleinement les articles du *B.E.I.P.I.* qui ont, en leur temps, réfuté les chiffres officiels et mensongers sur les récoltes de céréales. Il était donc possible à des observateurs compétents et consciencieux de rétablir

(Suite au verso, bas de page.)

Le Parti communiste portugais et la jeunesse

Peu après la constitution du P.C. portugais, une scission au sein des Jeunesses syndicalistes ou libertaires, provoquée par le dirigeant ouvrier José de Sousa, aboutit à la création des « Jeunesses communistes », formées principalement par de jeunes syndicalistes.

Mais, peu après, une scission interne eut lieu au sein même de ces Jeunesses communistes, et, tandis que José de Sousa quittait le mouvement pour occuper une fonction de direction au Parti, les deux postes principaux de direction des Jeunesses communistes furent respectivement occupés par Antonio Monteiro (secrétaire général) et Pires Barreira (secrétaire politique).

En 1922, les Jeunesses communistes portugaises adhèrent à l'Internationale des Jeunesses communistes et Pires Barreira conduit la délégation qui va à Moscou participer au IV^e Congrès du Komintern.

Les Jeunesses étaient alors le secteur le plus dynamique de l'activité communiste au Portugal. Elles étaient principalement organisées à Lisbonne et publiaient un journal, *La Jeunesse communiste*, en lutte idéologique constante contre la C.G.T. et les Jeunesses libertaires. Elles participaient à toutes les actions de masse (grèves, mouvements insurrectionnels) que les organisations ouvrières déchaînaient alors avec une certaine fréquence. Et, dans les rangs même du P.C., c'étaient les jeunes qui se considéraient comme les représentants du véritable esprit révolutionnaire et qui avaient de fréquents conflits avec la direction du Parti.

Aux environs de 1923, de nombreux éléments des Jeunesses communistes participèrent aux activités de la « Légion rouge ». Et avec le déclin de cette organisation terroriste, les Jeunesses communistes déclinerent elles aussi. Peu d'adhérents y restèrent, et l'organisation connut ensuite les mêmes vicissitudes dont souffrit le P.C. dans la période 1925-1929.

Avec la réorganisation de 1929, Bento Gonçalves donne une structure nouvelle à la « Fédération des Jeunesses communistes portugaises » (F.J.C.P.) en même temps qu'aux sections portugaises des deux autres organisations internatio-

nales susceptibles d'avoir une influence dans les milieux de jeunesse : la « Ligue contre la guerre et le fascisme » et la « Ligue des amis de l'U.R.S.S. ».

La F.J.C.P. fut d'abord organisée par un Tchecoslovaque, connu sous le pseudonyme de « René », et sa maîtresse, une danseuse hongroise. Ce couple était en liaison étroite avec la légation de Tchecoslovaquie à Lisbonne, d'où il recevait instructions et fonds. « René » fut le premier secrétaire général de la F.J.C.P. (1).

La F.J.C.P. avait une organisation semblable à celle du Parti. A partir de 1930, elle développa son activité en s'infiltrant dans les universités, en recrutant des adeptes par le truchement de la « Ligue contre la guerre et le fascisme », des « Amis de l'U.R.S.S. » et des « Groupes de défense universitaire » qu'elle contrôlait. Elle fut à l'origine des conflits universitaires de fin avril-début mai 1931. Elle collabora en outre très activement avec la section portugaise du « Secours rouge international ».

A la Faculté de Droit de Lisbonne, en 1931, un jeune étudiant : Alvaro Cunhal, entre en contact avec les « Amis de l'U.R.S.S. », puis avec le « Secours rouge » et la « Ligue contre la guerre et le fascisme », et devient membre du Comité central des « Groupes de défense universitaire », conjointement avec l'étudiant Cansado Gonçalves, de la Faculté des Lettres.

Outre ses activités dans les mouvements clandestins du P.C., il est élu, en 1932, à la direction de l'Association académique de la Faculté de Droit. Et, en 1934, il se distingue, par ses vigoureuses interventions pour demander la dissolution de l'A.E.V. mouvement dont l'objectif était de lutter contre l'influence de la F.J.C.P. parmi la jeunesse portugaise.

En 1934, Alvaro Cunhal entre au Comité régional de Lisbonne de la F.J.C.P., puis au Comité

(1) Quand « René » et la danseuse hongroise furent arrêtés en 1933, la Légation de Tchecoslovaquie intervint et obtint qu'ils fussent libérés, à condition de quitter le pays. Ils partirent en U.R.S.S., où, accusés d'être des agents de l'Intelligence service, ils furent vraisemblablement fusillés.

(SUITE DE LA PAGE 3)

approximativement la vérité en analysant les données soviétiques, comme cela a été fait dans la présente publication, alors que le *Monde* et toute la presse de même tendance prenaient pour argent comptant les mensonges éhontés de la propagande communiste.

On peut se reporter notamment aux articles : *Le Pain en U.R.S.S.* (n° 106, mars 1954); *L'U.R.S.S. sans visa* (n° 109, mai 1954); *L'Union soviétique devant le problème des céréales* (n° 127, mars 1955). Voir en outre les plus récents articles du soussigné : *Le « pain gratuit » en U.R.S.S.* (n° 189, février 1958); *Encore le pain soviétique* (n° 195, mai 1958). Rappelons que les divagations sur le pain gratuit étaient suscitées, entre autres, par les chiffres faux de Staline concernant les récoltes.

2° Malenkov a menti en 1952, et pas seulement en 1952, parce qu'il obéissait aux ordres de Sta-

line, et comme mentait Khrouchtchev lui-même, comme ont menti constamment Staline et tous les staliniens, comme Khrouchtchev continue à mentir chaque fois qu'il le juge nécessaire. Et Khrouchtchev ment quand il traite Malenkov de menteur, non que Malenkov ne le soit pas, mais parce qu'ils sont aussi menteurs l'un que l'autre. Entre eux, la différence n'est que d'opportunité. Ils ont été solidaires jusqu'au jour où l'un a voulu prendre la place de l'autre.

3° Khrouchtchev accuse maintenant Malenkov de faits qui leur sont communs à tous deux parce que Malenkov ne peut pas répondre. En quoi Khrouchtchev se montre digne élève de Staline. Frapper un homme à terre, c'est du pur stalinisme. Cela réfute aussi les boniments de la presse progressiste qui voit en Khrouchtchev un « libéral » en butte aux staliniens, laquelle presse reprenait naguère à son compte les mensonges de Staline et de Malenkov, quitte à reprendre maintenant ceux de Khrouchtchev.

régional de Sado. En 1935, il appartient au Comité central et il en devient secrétaire général. C'est en cette qualité qu'il représente les Jeunesses communistes portugaises au VI^e Congrès (le dernier) de l'Internationale des Jeunesses communistes qui eut lieu à Moscou en 1935.

Avec la constitution au Portugal du Front populaire clandestin, fut créé le « Bloc universitaire antifasciste », qui eut une intense activité dans les universités, sous le couvert de la tactique bien connue de « *politique d'unité* ». De cette époque datent les tentatives de pénétration dans les organisations de jeunesse catholiques.

Au moment de la guerre civile espagnole, les Jeunesses communistes connurent un regain d'activité et recrutèrent pour les forces républicaines espagnoles. Mais, bientôt la répression coupa l'activité de la F.J.C.P. Le 11 février 1938, le siège clandestin est occupé et la plupart des dirigeants sont arrêtés. On peut dire que la F.J.C.P. a cessé d'exister comme mouvement organisé.

La Fédération des Jeunesses communistes portugaises après la réorganisation de 1940

La réorganisation du P.C. en 1940 fut due en grande partie à Alvaro Cunhal, ancien dirigeant de la F.J.C.P. D'autres éléments qui collaborèrent à la réorganisation venaient aussi des Jeunesses communistes. Il était donc naturel que la direction du P.C. donne une grande importance à la réorganisation de la F.J.C.P.

Pour cela, ils commencèrent à regrouper les éléments existants dispersés. Des cellules furent créées dans les trois universités du pays ainsi que dans les centres ouvriers.

Prenant la tête du mouvement de revendication, les éléments communistes parvinrent à recruter de nouveaux adhérents et à remettre sur pied une organisation de jeunesse avec des rayonnements dans les secteurs universitaire, ouvrier et paysan.

Mais la F.J.C.P. continuait d'être une organisation purement clandestine, agissant de façon « sectaire », pour reprendre la terminologie léniniste. Aussi son développement restait-il limité. Le problème de la jeunesse communiste fit l'objet d'une importante résolution au premier congrès illégal du Parti, tenu dans l'été 1943. Cette résolution disait, en substance : *« Le mouvement de jeunesse est trop faible et n'a pas obtenu de progrès sensibles dans son travail : son influence dans la jeunesse portugaise est insuffisante. »*

« Il est indispensable de créer de vastes mouvements de masse de jeunesse, qui reflètent les aspirations des jeunes, et dans lesquels les cadres communistes doivent s'assurer la direction et le contrôle. »

A partir de cette résolution, les Jeunesses communistes portugaises essayèrent de se transformer en mouvement de masse à caractère légal, en agissant sur la base de revendications concrètes. A la fin de la deuxième guerre mondiale, cette politique avait donné des résultats : les jeunesses ouvrières participaient aux mouvements de masses et aux grèves que le P.C. provoquait et dirigeait. Et dans le secteur universitaire, l'infiltration se développait : A Coimbra, le président de l'Association universitaire était contrôlé par un fonctionnaire du Parti. Au cours des années 1945 et 1946, le communisme obtint un incontestable développement dans les milieux de la jeunesse universitaire.

Le titre même du mouvement communiste pour

LE P.C.F. AU SECOND TOUR

Le rapport que M. Etienne Fajon a présenté le 10 décembre au nom du Bureau politique devant le Comité central n'est guère remarquable que par la modération du ton. L'explication du recul électoral du P.C.F. qui s'y trouve reprend à peu de chose près celle qui figurait dans le rapport de M. Marcel Servin au lendemain du referendum, mais elle appuie beaucoup moins sur les pertes. L'accent est mis au contraire sur les forces qui restent au P.C.F. Manifestement, les chefs communistes jugent plus utile de relever le courage des militants que de procéder à leur autocritique.

M. Fajon a tout particulièrement insisté sur « *la nette et vigoureuse remontée* » des suffrages communistes au second tour. Nous avons dit, dans notre dernier numéro ce qu'il fallait en penser. A notre avis, la quasi-totalité des voix que les communistes prétendent avoir gagnées ou regagnées entre les deux tours sont celles d'électeurs qui, le 23 novembre, avaient voté « socialiste » ou « progressiste ». M. Fajon reconnaît lui-même que « *des dizaines de milliers d'électeurs socialistes, radicaux et autres du premier tour* » ont voté communiste au second. Mais l'évaluation qu'il en fait est beaucoup trop faible (1).

Les nombres qu'il avance diffèrent un peu des nôtres. Nous les donnons ci-dessous en attendant, pour trancher, que le Ministère de l'Intérieur ait procédé à la publication officielle des résultats détaillés.

« Si, dans une minorité de circonscriptions, nous marquons un léger recul », dit M. Fajon, « nous gagnons 426.000 voix dans 268 autres. Ce gain s'établit à 43.269 voix pour Paris, à 47.167 pour la banlieue de la Seine, à 22.275 voix pour la Seine-et-Oise. Dans 47 circonscriptions, urbaines ou rurales, il permet au Parti de dépasser son pourcentage des élections victorieuses du 2 janvier 1956. »

On remarquera que, dans cette dernière phrase, M. Fajon parle de pourcentage. En valeur absolue, les voix communistes n'ont retrouvé leur niveau de 1956 que dans cinq circonscriptions.

C. H.

(1) M. Fajon note « *que la presque totalité des voix socialistes s'est reportée sur notre candidat dans la première circonscription de l'Eure, les deux tiers dans la deuxième du Gard, 1.500 voix socialistes à Saint-Etienne contre Neuwirth, 1.000 à Blois, 6.000 voix radicales dans la troisième des Côtes-du-Nord* ». Cette liste est loin d'être complète, et il ne serait pas sans intérêt de la compléter.

la jeunesse, « Fédération des Jeunesses communistes portugaises », était par trop évocateur pour les nouvelles tâches du communisme sur le plan des masses. Aussi les dirigeants communistes envisagèrent-ils de créer un mouvement qui attire la jeunesse et qui puisse avoir une activité légale. Au deuxième congrès illégal du P.C., en 1946, Alvaro Cunhal précisa à ce sujet qu'il était nécessaire de trouver « *une juste association entre le travail légal et le travail illégal* » et qu'il fallait « *créer des organismes illégaux qui assurent une direction commune et une orientation juste à tous les mouvements et organisations légaux de jeunesse, lesquels doivent être organisés par notre Parti, par des camarades de notre Parti, responsables devant le Parti pour la conduite de leurs activités dans les mouvements de jeunesse* ».

Une importante résolution préconise en particulier : le travail dans les organisations légales existantes, la création de nouvelles organisations légales et notamment d'une organisation légale de la jeunesse progressiste.

Cette résolution aboutit à la dissolution de la F.J.C.P. Tous les militants reçurent l'ordre

d'adhérer au nouveau mouvement, le M.U.D.J. (Mouvement d'unité démocratique de la jeunesse). Le M.U.D.J. est ainsi, sur le plan de la jeunesse, le prolongement du M.U.D. (2) (Mouvement d'unité démocratique). Une réunion des délégués des différentes régions du Portugal eut lieu le 28 juillet 1946. Elle aboutit à la désignation d'une commission centrale du M.U.D.J. qui comprenait : Francisco Salgado Zenha, Joao Sa da Costa, José Borrego, Julio Pomar, Maria Armanda Silva, Mario Sacramento, Nuno Fidelino Figueiredo, Octavio Rodrigues, Oscar dos Reis e Rui Gracio — presque tous communistes.

**

A la fin de l'année 1946, l'organisation du M.U.D.J. s'étend à presque tout le pays et aux trois universités. Le mouvement prend une structure semblable à celle du Parti, mais tandis que celui-ci vit dans la clandestinité, le M.U.D.J. agit sur le plan légal. Le pays fut divisé en secteurs, provinces, régions ou districts avec leurs commissions de direction. Ces commissions contrôlent les commissions locales, qui contrôlent à leur tour toutes les organisations de base : de fabrique, d'entreprise, de profession, etc.

En dehors de cette organisation, fut créée la Direction nationale des étudiants, avec trois directions universitaires pour chacune des universités de Lisbonne, Porto et Coimbra. Chacune de ces directions contrôle les directions des Facultés, des lycées et des écoles techniques. Au total, au cours de sa première année d'existence, le M.U.D.J., et principalement la Direction nationale des étudiants, ont connu un important succès : 35 villes, 85 bourgs et plus de 70 villages possèdent une organisation groupant plus de 10.000 adhérents. Il n'est pas douteux que ce mouvement ait été à l'origine des graves troubles du premier semestre de 1947.

Dans un rapport à la réunion plénière du Comité central du P.C. portugais, Alvaro Cunhal affirmait :

« *Le M.U.D.J. constitue le plus important mouvement de masse de jeunesse que le Portugal ait jamais connu.* »

Développement du M.U.D.J.

A partir du début de 1947, en pleine possession de son appareil et de l'organisation, le P.C. portugais commence ses activités de masse par le truchement du M.U.D. et du M.U.D.J. (mouvements du 31 janvier à Lisbonne et à Porto, grèves des ouvriers des constructions navales, tentatives de sédition militaire du 10 avril, sabotage des avions de la base de Sintra, etc.).

Le M.U.D.J. développe une campagne par le moyen d'un manifeste conviant la jeunesse universitaire à la lutte revendicative et, tentant de pénétrer par tous les moyens dans les associations universitaires, il lance les mots d'ordre communistes du Mouvement d'unité démocratique. Suivant les directives de la Fédération mondiale des Jeunesses démocratiques, il lance le mot d'ordre d'une « Semaine de la jeunesse », du 21 au 28 mars. Il parvient à organiser des réunions de masse importantes, comme celle du 23 mars, près d'Olhao, où étaient rassemblés plus de 10.000 participants et où la manifestation dégénéra en combat contre la police.

Après cette manifestation, certains éléments des plus en vue furent arrêtés. Le M.U.D.J. saisit cette occasion pour organiser une campagne de solidarité en faveur des étudiants prisonniers, en tentant d'entraîner les étudiants catholiques. De nombreuses manifestations furent organisées

à Lisbonne, à Coimbra, à Beja. Mais les membres du M.U.D.J. se heurtèrent, à Lisbonne comme à Coimbra, à des contre-manifestations nationalistes.

Toute cette activité ne fit que renforcer la répression : entre le 23 mars et le 20 mai, plus de cent dirigeants du mouvement furent arrêtés; aussi l'activité du M.U.D.J. se ralentit-elle quelque peu sur le plan de l'agitation.

En revanche, à partir de juillet, à la suite de la première réunion du Comité central, le M.U.D.J. se lance systématiquement dans la conquête des associations universitaires ou de jeunesse. On le voit tenter de mettre sur pied un comité inter-associations (C.I.A.) afin de contrôler les multiples organisations s'occupant des jeunes, de s'infiltrer dans les sociétés culturelles, les mouvements de loisirs, les associations de campeurs, les ciné-clubs, les mouvements corporatifs, etc. Il s'infiltré également dans certains secteurs des Jeunesses catholiques (J.O.C., J.E.C.) où sévit le « progressisme ».

Il édite de nombreux bulletins, fascicules, etc., la plupart ronéotypés, et aussi des journaux comme *Le jeune travailleur*, *Unité universitaire*, *Liberté et Jeunesse*.

Le M.U.D.J. a aussi développé son activité dans les provinces portugaises d'outre-mer et dans l'été de 1949 les autorités du Mozambique ont désarticulé une vaste organisation à Laurenço-Marques. Son action s'exerce aussi avec efficacité sur les étudiants des provinces d'outre-mer qui sont dans les Facultés de la métropole. La « *Maison des étudiants de l'empire* » est à cet égard un de ses champs de prédilection.

Depuis 1953, le M.U.D.J. envoie régulièrement des délégations aux congrès et festivals internationaux qui se déroulent au-delà du rideau de fer; parmi ces délégués, on trouve de jeunes catholiques travaillés par la propagande communiste.

Perspectives actuelles

A partir de 1952, les activités du M.U.D.J. subirent une certaine transformation. Le mouvement s'était principalement développé dans le secteur universitaire, et — malgré toutes les recommandations — il le fit sur une base politique. Dans les tentatives d'unification entre divers groupes de jeunes, bien des fois les considérations politiques entrèrent en jeu et l'on dut admettre l'évidence de « divergences idéologiques » au sein de l'Université. Cette forme d'action fut considérée comme « sectaire » par le C.C. du P.C. portugais dans sa quatrième réunion plénière, et critiquée par le rapport de Melo. De nouvelles directives furent données au M.U.D.J., selon lesquelles :

a) les mots d'ordre politiques doivent être complètement abandonnés. La mobilisation des masses doit être faite par le moyen de luttes revendicatives exclusivement;

b) le mouvement doit s'étendre aux milieux ouvriers.

c) le P.C. portugais prendra une part plus active à l'action du M.U.D.J.

P.-S. — En août 1958, le Comité central du P.C.P., réuni en séance plénière, a décidé de dissoudre le M.U.D.J. (= Jeunesses communistes) et d'organiser à sa place le Mouvement de la jeunesse portugaise. Il s'agit d'une mesure tactique de style connu pour élargir l'influence du mouvement et en dissimuler mieux le caractère communiste.

(2) Voir *Est & Ouest*, n° 199 (16-31 juillet 1958) : Le P.C. portugais jusqu'en 1947.

L'espionnage soviétique en Suisse

LE procès d'espionnage contre le lieutenant Hans Ulrich Berli qui a eu lieu à Zurich, fin novembre, devant le tribunal de division, offre le dernier exemple en date de la manière d'agir des services secrets communistes. L'enquête menée par les autorités suisses a permis de dévoiler jusqu'au moindre détail les agissements communistes : il ne manque aucune précision sur le déroulement de cette affaire et le cas pourrait servir de modèle.

Il révèle l'acharnement qu'apportent les communistes à l'espionnage, car il s'agit d'un pays neutre qui ne menace en rien le bloc soviéto-communiste. On y retrouve des détails caractéristiques, le profit tiré des « voyages touristiques » derrière le rideau de fer, le vrai métier des « interprètes » qu'on impose aux touristes occidentaux, le recours classique au chantage pour enrôler un espion, la faible importance des sommes payées pour les services rendus, etc. Mais la dissection du cas présent met en relief un trait important : la part de la routine, et même de la sottise dans le travail de ces services. Engager dans l'espionnage un citoyen suisse, que rien ne prépare à faire ce métier au profit des communistes, et sans qu'il manifeste pour lui aucune disposition, risquer de « brûler » un secrétaire de l'ambassade tchécoslovaque pour obtenir la liste de douze officiers de la sixième division et l'ordre de bataille d'une brigade, ne témoignent vraiment pas de la haute intelligence de ceux qui, de Prague, ont mené cette affaire.

L'histoire banale d'un espion

Hans-Ulrich Berli, né en 1931 à Zurich, était fils unique d'un respectable officier suisse qui finit sa carrière avec le grade très élevé de colonel divisionnaire. Le fils ne promettait pas beaucoup dès sa première jeunesse : en dépit des efforts de ses parents qui lui firent changer plusieurs fois d'écoles, il ne parvint pas à passer son baccalauréat et il ne réussit même pas à terminer une école commerciale. Il partit au service militaire sans avoir appris aucun métier, et, dès qu'il passa à l'école d'officiers, son incapacité se fit sentir. Ses supérieurs proposèrent de le renvoyer, mais à ce moment (en 1952) son père mourut et on décida de ne pas infliger un chagrin de plus au jeune homme. En 1954, à l'âge de vingt-quatre ans, il était admis comme apprenti dans une entreprise de quincaillerie.

A l'automne 1957, sa mère et lui-même prirent part à un voyage touristique en autocar, organisé de Berne via Vienne et Prague jusqu'à Berlin. Dès le passage de la frontière tchécoslovaque, une « interprète » très jolie s'associa aux touristes suisses, au nom de la compagnie officielle tchécoslovaque de tourisme « CEDOK » (la même qui fait de la publicité dans les journaux parisiens pour les « voyages touristiques » en Tchécoslovaquie). Sur ce qui s'est passé entre Berli et cette interprète, Ilse Stieberova, l'enquête est très précise :

« Le dernier soir, avant le départ de Tchécoslovaquie, une grande intimité s'établit entre Hans-Ulrich Berli et sa compagne tchèque. Ils passèrent la nuit ensemble à l'hôtel « Moscou » à Karlsbad. Berli devait savoir déjà que sa nouvelle amie, Ilse Stieberova, n'était nullement une employée d'agence de voyage, mais un agent de la police secrète politique; elle lui avait révélé

elle-même qu'elle devait rédiger sur chaque touriste suisse un rapport consignait ce que pensait chacun de ce qu'il avait vu en Tchécoslovaquie et précisant sa position politique. Stieberova, ayant appris « par hasard » que Berli était officier (si elle ne savait dès le commencement que son père était un officier de haut grade) raconta qu'elle avait été obligée d'entrer à CEDOK et qu'elle devait deux fois par semaine se présenter à la police pour y recevoir des ordres. »

Avant de quitter la Tchécoslovaquie, le lendemain, Berli invita Stieberova à venir en visite à Berne. Une correspondance régulière s'ensuivit et peu après, il reçut un coup de téléphone de Prague : son amie lui annonçait son arrivée à Berne. Du 10 au 18 novembre 1957, elle habita l'appartement de la famille Berli. Dès le deuxième jour de ce séjour, la mère de Berli put constater que Stieberova était mieux renseignée sur la famille Berli qu'une simple employée d'agence touristique aurait pu l'être.

Au printemps 1958, à l'âge de vingt-sept ans, Berli finit son apprentissage et entra comme employé dans une entreprise de quincaillerie. L'argent que sa mère lui donna à titre de cadeau, lui servit pour un nouveau voyage à Prague : il y séjourna du 1^{er} au 12 avril chez son amie, avec laquelle habitait un garçon de neuf ans, enfant d'un premier mariage. Berli put constater à cette occasion que son amie, par le style de sa vie, appartenait à la classe privilégiée du pays, comme il convenait à une personne qui travaille pour les services secrets. Il déclara à la jeune femme qu'il voulait l'épouser et l'emmenner avec son fils à Berne. Dès le deuxième jour, elle le conduisit, d'après ce qu'elle lui dit, au Ministère des Affaires étrangères, pour demander les visas nécessaires et l'autorisation de mariage. Cependant, l'enquête suisse a établi que Berli fut conduit par sa « fiancée », non au Ministère des Affaires étrangères, mais dans l'ancien bâtiment de l'évêché de Prague, dont la partie arrière appartient en fait à une section de la police politique.

Le fonctionnaire qui le reçut lui déclara qu'il avait travaillé en Suisse à l'ambassade tchécoslovaque et l'assura qu'aucun obstacle ne s'opposait à sa demande en mariage, mais qu'il devait venir le lendemain pour préciser les choses. Cette fois, le ton fut un peu différent : le fonctionnaire lui déclara que les autorités tchèques n'appréciaient guère un mariage avec un étranger, d'autant plus que, dans ce cas précis, elles allaient perdre, en la personne d'Ilse Stieberova, une employée de valeur. Berli avait été prévenu du jour qu'allaient prendre les choses, puisque Stieberova l'avait précédé au « Ministère des Affaires étrangères » et lui avait déclaré dès son retour qu'il devait craindre certaines difficultés. Enfin, on lui demanda s'il acceptait de travailler pour le gouvernement tchécoslovaque.

Berli, troublé, hésitait : le fonctionnaire lui expliqua qu'on ne lui demanderait pas de « secrets militaires », mais uniquement des « renseignements économiques inoffensifs » et le laissa seul pour réfléchir. Une heure passa et Berli se déclara prêt à « rendre des petits services » et un document rédigé en tchèque lui fut immédiatement donné à signer. Mais il refusa de mettre sa signature sur un texte dans une langue inconnue; une phrase en allemand fut donc ajoutée. Elle était ainsi rédigée : « Je m'engage par là à travailler pour la République de Tchéco-

slovaquie, sauf à faire quoi que ce soit contre la Suisse.» Le 10 avril 1958, Berli apposa sa signature sur ce document, et, selon ses propres paroles, «le visage du fonctionnaire tchèque devint rayonnant au moment de prendre ce document signé».

Le fonctionnaire lui montra ensuite une photo du beffroi de Berne, indiqua le coin de la rue et lui fixa rendez-vous le samedi 3 mai à 15 heures, précisant qu'en cas d'empêchement, le rendez-vous restait valable pour le samedi suivant. En guise de signe de reconnaissance avec la personne qui l'attendrait, le fonctionnaire remit à Berli un insigne international de vol à voile qu'il devait porter à sa boutonnière : il lui donna en même temps le mot de passe par lequel il devait aborder la personne qui l'attendrait au coin de la rue.

Rentré chez son amie, Berli lui raconta l'affaire : elle se mit en colère et lui déclara qu'il s'était laissé prendre dans un piège dont il ne sortirait plus.

Le travail de Berli

Au départ de Prague, l'espionnage tchèque offrit à Berli «une voiture de service», mais il la refusa en assurant qu'une telle acquisition chez un homme qui venait de terminer son apprentissage paraîtrait trop suspecte.

Le 10 mai, à l'heure convenue, Berli se trouva au coin de Marktgasse devant le beffroi. Il fut abordé par un homme dont il ignorait l'identité. C'était Jaroslav Antos, troisième secrétaire de l'ambassade tchécoslovaque. Ils échangèrent leurs impressions sur l'armée tchèque et suisse. Berli se répandait en compliments sur ce qu'il avait vu en Tchécoslovaquie, tandis qu'Antos lui confia son impression plutôt défavorable sur l'armée suisse, dont les soldats lui rappelaient trop «le brave soldat Schweik» de la première guerre mondiale.

Un autre rendez-vous fut fixé : il eut lieu le 24 mai sur la voie I de la gare de Thun. Cette fois, Berli remit ses premiers renseignements à

Antos et reçut 100 francs suisses, pour lesquels il dut signer une quittance. Puis, Antos demanda à Berli des renseignements d'ordre militaire : celui-ci ayant rappelé les termes de sa déclaration signée à Prague, Antos le mit en garde contre les difficultés que risquerait sa fiancée en cas de refus de sa part. Berli finit par accepter de livrer les renseignements militaires sur les quantités et les modèles de l'armement suisse en unités blindées, sur les nouvelles armes défensives et sur l'aviation militaire.

La troisième rencontre eut lieu quatorze jours plus tard, le 7 juin 1958, à Fribourg, où Berli remit à Antos l'ordre de bataille d'une division et d'une brigade, de même que la formation et la composition d'un bataillon avec les renseignements détaillés sur chaque compagnie. Berli possédait ces informations par les cours de l'école d'officiers et il les copia simplement sur son cahier.

La quatrième et dernière rencontre eut lieu le 24 juin à Thun, où Berli livra à Antos la liste de douze officiers qu'il connaissait personnellement de l'état-major de la sixième division. Lors de la rencontre précédente à Thun, Berli s'était engagé à chercher dans les archives personnelles de son père des documents militaires intéressants. Il y trouva un aide-mémoire de soixante pages, écrit de la main de son père, sur «les problèmes de formation des officiers». Cette fois, Antos remercia Berli des documents livrés lors du rendez-vous à Fribourg et lui donna 300 francs suisses, ce qui faisait un total de 500 francs.

Mais, dans un moment de faiblesse, Berli eut l'imprudence de se confier à un collègue de travail, un garçon de mauvaise réputation, plusieurs fois condamné. Lors d'une perquisition chez celui-ci, la police découvrit la piste de Berli et le 15 juillet, elle l'arrêta. Immédiatement, les autorités suisses sommèrent Antos de quitter le territoire helvétique dans les vingt-quatre heures, ce qu'il fit en effet.

Le 20 novembre, le tribunal de la sixième division rendit son verdict : Hans-Ulrich Berli fut condamné à quatre ans de prison, privé de son grade d'officier et exclu de l'armée.

Documents secrets norvégiens à vendre

Au milieu de novembre, on a découvert en Norvège une nouvelle affaire d'espionnage, qui rappelle le scénario des films de ce genre.

Comme il essayait de voler une voiture à Oslo, Karsten Gunnerstad, étudiant âgé de vingt et un ans et lieutenant de réserve, fut interpellé par un policier qui se lança à sa poursuite. Gunnerstad ouvrit le feu sur le policier et le blessa grièvement avant d'être arrêté. La police procéda à une perquisition dans son appartement et, à sa grande surprise, y trouva de nombreux documents confidentiels sur le Pacte atlantique (OTAN). Gunnerstad passa aux aveux et commença par dénoncer son complice Erik Ivaas.

Gunnerstad travaillait dans les services de nuit de la section de code secret du commandement

suprême de l'armée norvégienne, où l'on rassemblait les renseignements en provenance de l'OTAN. Il prit copie de ces documents et avec Ivaas les vendit aux services secrets du bloc soviétique. Cela se fit de la manière la plus banale : ils se présentèrent dans trois ambassades de pays communistes, dont celle de l'U.R.S.S., pour offrir ces documents et ils purent rencontrer deux attachés militaires communistes, mais, selon leurs dires, sans réussir à vendre leurs documents. Les autorités communistes, après examen n'osèrent pas entrer en négociation de crainte qu'il ne s'agisse, selon le vocabulaire communiste, d'«une provocation». Rien ne prouve toutefois que pendant ces quelques minutes de l'examen, les documents n'aient pas été photocopiés à l'insu de leurs vendeurs.

L'espionnage à l'Unesco

Il est bien connu que les Soviétiques ne font aucune distinction entre l'espionnage et les autres activités, pas plus la science que la diplomatie. Les «diplomates» rouges ne sont sou-

vent que des agents de la police envoyés à l'étranger, comme les cas célèbres de Dékanozov ancien ambassadeur à Berlin, et de A. Paniouchkine, ambassadeur à Washington, en réalité chef

Comment, il y a dix ans, la Finlande échappa au sort des "démocraties populaires"

Le gouvernement finlandais a interdit, il y a quelques semaines, la publication d'un livre de Mémoires de l'ancien chef communiste Yrkö Leino, ouvrage intitulé : *Un communiste ministre de l'Intérieur*. Cette interdiction est évidemment due au désir des dirigeants finlandais de ne pas fournir à Moscou un prétexte supplémentaire pour aggraver l'actuelle tension entre l'U.R.S.S. et la Finlande.

Aucun exemplaire de cet ouvrage n'a donc été diffusé. Il est néanmoins possible de connaître ce qui s'y trouvait, grâce à un autre livre de Mémoires, celui d'Arvo Tuominen (1), ancien chef communiste également, qui rompit dès 1939 avec Moscou. Tuominen révèle en effet ce que fut le rôle véritable de Leino en mars 1948, date à laquelle Staline entendit faire de la Finlande une « démocratie populaire » par un procédé identique à celui qui réussit en Tchécoslovaquie quelques mois plus tard.

En 1948, Staline demanda au gouvernement finlandais de lui envoyer des négociateurs pour signer un pacte d'amitié et de sécurité mutuelle entre les deux pays. Yrkö Leino, un des dirigeants du Parti communiste et ministre de l'Intérieur, fut désigné comme membre de la délégation finlandaise. Celle-ci partit au mois de mars pour Moscou.

Leino fut-il prévenu officiellement des intentions de Staline à l'égard de la Finlande ? Toujours est-il qu'il convoqua en secret le général Aarne Sihvo, chef des forces armées de la Finlande, et lui demanda de prendre toutes les mesures utiles pour que l'ordre et la paix soient maintenus en son absence. Il lui laissa entendre que les extrémistes de droite s'agitaient depuis quelque temps, mais qu'« également, dans d'autres milieux, de sérieux remous se manifestaient ».

Sitôt la délégation partie pour Moscou, les forces armées finlandaises furent mises en état d'alerte, les points stratégiques et les bâtiments administratifs de la capitale placés sous la surveillance militaire, et les routes contrôlées. La police d'Etat, une création communiste, fut désarmée. Devant ce déploiement de forces, les communistes envoyèrent quelques-uns de leurs députés auprès du général Sihvo pour lui demander le sens de ces mesures.

Il répondit simplement qu'il agissait en conformité avec les instructions du ministre de l'Intérieur. La tentative de putsch fut alors ajournée.

A Moscou, les conversations s'étaient engagées

des services secrets de la N.K.V.D., l'ont démontré. De même des savants soviétiques en « missions scientifiques » en Occident agissent quelquefois plus pour la police soviétique que pour la science.

Le dernier exemple en date s'est produit à l'Unesco. L'Union soviétique ayant droit de désigner un titulaire au poste de chef de la section des sciences naturelles de cette institution internationale, elle proposa Stanislas Schoumovsky, vice-président de l'Institut physique de Moscou.

La nomination était sur le point d'être acceptée, lorsque, à la fin de 1957, parurent dans l'hebdomadaire américain *Look* les mémoires de

entre les membres de la délégation finlandaise et les Soviétiques. Ceux-ci faisaient preuve de prévenances à l'égard de Leino. Mais lorsqu'ils furent mis au courant des ordres de Leino au général Sihvo, ces prévenances disparurent. Le traité fut enfin signé et la délégation renvoyée aussitôt en Finlande.

Leino était à peine revenu à Helsinki qu'il fit l'objet d'un vote de défiance (proposé par les conservateurs) au Parlement, en raison de son attitude au Ministère de l'Intérieur depuis plusieurs mois. Il refusa de démissionner. Le président de la République, Paasikivi, dut le relever lui-même de son poste.

Les communistes tentèrent-ils alors, en organisant leurs grandes grèves insurrectionnelles (prétextées par la mise à l'écart de Leino) de réussir le putsch ajourné précédemment ? Ces grèves tournèrent court, devant la ferme résistance de tous les groupes politiques, et l'ordre fut rétabli, le P.C. sortant affaibli de cet échec.

Le comportement du Parti communiste à l'égard de Leino fut identique à celui, par exemple, du P.C. français à l'égard d'André Marty. Leino fut exclu du parti (sans que le motif de son exclusion ait jamais été rendu public); il perdit sa situation, sa femme Hertta Kuusinen et tous ses amis.

(1) « *Maan alla ja päällä* » (Sous terre et sur terre), Helsinki, 1958.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Boris Morros, agent du contre-espionnage américain, chargé de s'infiltrer dans les services soviétiques. Or, l'un des responsables des services soviétiques avec lesquels Morros était en contact était précisément Stanislas Schoumovsky.

Les souvenirs de l'espion Morros furent, un peu plus tard, reproduits à Paris par le magazine *Jours de France*, et le nom de Schoumovsky attira l'attention. La nomination de Schoumovsky fut remise en question et les Soviétiques protestèrent vigoureusement jusqu'au jour où les raisons de l'opposition à la nomination de Schoumovsky leur furent communiquées. Ils n'insistèrent plus et firent semblant d'oublier l'affaire.

Nehru et le communisme

DE tous les chefs d'Etat asiatiques qui ne sont pas eux-mêmes communistes, Nehru est certainement celui qui a observé le plus longtemps et de plus près l'évolution du communisme. Dès les années 1926-1928, à l'époque où il militait pour la libération nationale de l'Inde, il était entré en contact avec le communisme soviétique : il avait donné son adhésion à *La Ligue contre l'impérialisme* — la première organisation paracommuniste à l'échelle intercontinentale — et il avait fait un voyage en U.R.S.S. Cette étape de son activité politique et de ses rapports, très cordiaux, avec le communisme, reste consignée dans ses livres : *Russie soviétique*; *Autobiographie* (en français : *Ma vie et mes prisons*) et *Découverte de l'Inde*.

Le premier chapitre de *Russie soviétique* était intitulé (titre caractéristique) : « *Fascination de la Russie* ». Le dernier chapitre se terminait ainsi : « *Pendant des générations, on a enseigné aux Indiens qu'ils devaient avoir peur de la Russie et il est peut-être difficile d'extirper aujourd'hui cette peur. Mais, si nous nous en tenons aux faits, une conclusion s'impose et une seule : l'Inde n'a rien à craindre de la Russie.* »

A l'époque, son respect pour le marxisme-léninisme et son enthousiasme pour l'Union soviétique ne comportaient guère de réserve ou de critique. Il écrivait :

« *L'étude de Marx et de Lénine a eu sur moi une très grande influence; elle m'a aidé à voir l'histoire et la vie moderne sous un jour nouveau... Il me semble que ce qui fait toute la valeur du marxisme, c'est son absence de dogmatisme, c'est qu'il prend appui sur une certaine vision du monde, c'est sa manière d'envisager les choses et d'aborder les faits, sa façon de considérer l'action politique...* »

A propos de sa coopération avec les communistes dans la *Ligue contre l'impérialisme*, il écrit plus tard :

« *Dans la lutte qui opposait la II^e et la III^e Internationales, par exemple, mes sympathies allaient à cette dernière. Toute l'action de la II^e Internationale depuis la guerre me remplissait de dégoût; aux Indes, nous avons assez souffert, directement, des méthodes de l'un de ses tenants les plus vigoureux : le Labour Party anglais. Je me tournais donc inévitablement, en toute bonne volonté, vers le communisme; quels que fussent ses défauts, il n'était du moins ni hypocrite ni favorable à l'impérialisme. Mon adhésion n'avait rien de doctrinaire, j'ignorais alors les finesses et les subtilités du dogme, je n'en connaissais que les grandes lignes; et celles-ci m'attiraient, de même que les formidables bouleversements dont la Russie était le théâtre.* »

**

Du fait de l'influence grandissante du communisme dans le monde entier, en particulier en Asie, et de son activité importante dans l'Inde, Nehru, devenu il y a dix ans chef de l'Etat, a formulé à maintes reprises certaines réserves à son égard. Mais il se bornait plutôt à critiquer le communisme dans l'Inde, sans élargir ses reproches au communisme soviétique et à la doctrine communiste elle-même.

Cette prudence rend d'autant plus importante la dernière prise de position idéologique de Nehru, rendue publique, fin août, par la revue

officielle du Parti du Congrès, *La Revue économique*. En été 1958, Nehru rédigea une note sur le communisme qu'il communiqua confidentiellement à certains de ses amis. Quelques-uns de ceux-ci exprimèrent l'opinion qu'il serait souhaitable de publier cet aide-mémoire idéologique, mais Nehru n'était pas disposé à le faire immédiatement. Cinq semaines plus tard, il changeait d'avis et publiait son texte sous le titre « *Le Premier principe* ».

Ce texte est rédigé sous forme de trente « thèses », à la manière communiste, et plusieurs points traitent directement du communisme. Nehru prend le soin d'analyser le phénomène communiste avec objectivité. Il tente d'éclairer à la fois l'aspect positif et l'aspect négatif du communisme, mais, une fois l'inventaire dressé, il apparaît facilement que la balance penche fortement du côté négatif.

A l'actif du communisme, Nehru place son rôle de nouvelle croyance, après la déformation ou la destruction, selon Nehru, de l'esprit véritable de la religion : « *Le communisme est apparu dans le sillage de cette désillusion, proposant un certain genre de foi et un certain genre de discipline. Dans une certaine mesure, il comble un vide; dans une certaine mesure, il réussit en donnant un contenu à la vie humaine.* »

De même, Nehru ajoute : « *J'ai la plus grande admiration pour nombre des réalisations de l'Union soviétique. Parmi ces grandes réalisations figure le prix qu'on y attache à l'enfant et à l'homme ordinaire. Le système soviétique d'instruction et de santé publique est probablement le meilleur du monde.* »

Voilà tout ce que Nehru inscrit à l'actif du communisme soviétique. C'est relativement peu de chose, surtout si l'on compare avec ses déclarations d'autrefois et si l'on se rappelle que les Soviétiques eux-mêmes ont depuis lors bouleversé leur système d'instruction. Quant au souci pour l'homme ordinaire — « *l'homme, capital le plus précieux* », disait feu Staline en envoyant à la mort des millions d'innocents — il vaut mieux ne pas insister, et d'ailleurs Nehru n'insiste nullement.

**

L'énumération des griefs de Nehru à l'égard du communisme est beaucoup plus longue.

1. LE COMMUNISME EST SOUVENT INHUMAIN ET IMMORAL :

« *Mais, en dépit de son succès apparent, il fait faillite, en partie à cause de sa rigidité, mais plus encore parce qu'il ignore certains besoins essentiels de la nature humaine... Son mépris pour ce qu'on peut appeler l'aspect moral et spirituel de la vie n'ignore pas seulement quelque chose qui est fondamental chez l'homme; il prive celui-ci de ses règles de conduite et de ses valeurs.* »

2. LA SOCIÉTÉ COMMUNISTE CONNAIT SES PROPRES CONTRADICTIONS :

« *On parle beaucoup dans le communisme, des contradictions de la société capitaliste et il y a du vrai dans cette analyse. Mais nous voyons grandir les contradictions à l'intérieur du cadre rigide du communisme lui-même. Sa suppression de la liberté individuelle provoque d'énergiques réactions... On dit, avec raison, qu'il y a là-bas suppression de la liberté individuelle. Et pour-*

tant l'extension de l'enseignement sous toutes ses formes est en elle-même une formidable force d'émancipation qui, en fin de compte, ne tolérera pas cette suppression de la liberté. Voici encore une contradiction. Malheureusement, le communisme est maintenant trop étroitement lié à la nécessité de la violence; ainsi l'idée qu'il proposait au monde s'est-elle ternie. Les moyens ont dénaturé les fins.»

3. LE COMMUNISME SOVIÉTIQUE VA CONTRE LA LIBERTÉ NATIONALE :

« Ce qui s'est passé en Hongrie aussi a montré que l'aspiration à la liberté nationale est plus forte que n'importe quelle idéologie même et ne peut finalement être étouffée. Ce qui s'est passé en Hongrie n'était pas, pour l'essentiel, un conflit entre le communisme et l'anticommunisme. C'était la manifestation du nationalisme en lutte pour se libérer de la domination étrangère.»

Certes, ces opinions de Nehru, nettement formulées, ne feront pas de lui un militant anticommuniste et ne l'empêcheront pas de prendre dans l'avenir des positions souvent équivoques en matière de politique internationale. Il n'en reste pas moins que son préjugé favorable à l'égard du communisme a sensiblement diminué. De même, son hostilité à l'égard du « capitalisme » a évolué. Dans son « *Premier principe* », Nehru formule des idées sur le capitalisme, très proches des thèses du « *Programme de l'Union des communistes yougoslaves* », comme lorsqu'il écrit : « *La démocratie, alliée au capitalisme, a sans aucun doute atténué nombre des méfaits de celui-ci, et est, en fait, à l'heure actuelle, différente de ce qu'elle était il y a une ou deux générations.* »

Ces idées de Nehru n'ont pas manqué de provoquer une certaine émotion dans les milieux dirigeants du communisme indien et soviétique. La meilleure preuve en est que la nouvelle revue officielle du communisme international, *Problèmes de la paix et du socialisme* (édition française : *La Nouvelle Revue Internationale*) a jugé nécessaire de reproduire cet article et de le faire suivre d'une très longue réfutation, confiée à une personnalité de taille : P.F. Youdine, présentée par la rédaction très modestement comme « *docteur ès sciences philosophiques et membre de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S.* », alors que ses titres dans la hiérarchie communiste sont de loin plus importants : membre du Comité central du P.C. soviétique déjà sous Staline, chargé par celui-ci de diriger le Kominform et son organe officiel, puis ambassadeur soviétique à Pékin.

Youdine, dans sa réponse, ne fait que rabâcher les formules les plus usées du marxisme-léninisme, comme par exemple à propos de la violence : « *Les communistes n'ont jamais nié que la violence existait en U.R.S.S.... Dans l'État soviétique, la violence est dirigée au premier chef contre les agents de l'impérialisme envoyés par les services d'espionnage bourgeois...* » Après le rapport secret de Khrouchtchev, où l'assassinat de milliers de staliniens fidèles (sans parler des bolcheviks non staliniens et des non-bolcheviks tout court) fut dévoilé, une telle affirmation ne peut prêter qu'à sourire.

NEHRU ET KERALA

Peu de jours avant la publication de son « *Premier principe* », Nehru avait condamné dans une déclaration retentissante le régime communiste installé dans l'État de Kerala :

« Si les assassinats se produisent systématiquement, perpétrés pour des raisons politiques, s'il règne un climat de terreur et d'insécurité dans la population, cela prouve que la situation est bien mauvaise : c'est précisément le cas à Kerala... Même des partis politiques tels que le Parti révolutionnaire socialiste et d'autres qui coopèrent normalement avec les communistes, sont émus par les événements qui s'y déroulent... J'ai le sentiment que le gouvernement de Kerala n'a pas donné de réponse satisfaisante à certaines des accusations de l'opposition.»

Les événements graves auxquels Nehru faisait allusion, se produisirent à nouveau après son avertissement. Il s'agit des bagarres entre les éléments de l'opposition et de la police communiste qui n'hésitait pas à employer la violence. Les premiers incidents éclatèrent dans le district de Alleppey entre les étudiants et la police. Bilan : cinq morts et sept blessés graves. Ces incidents se répétèrent dans la ville de Quilon. Cette fois, la police tua deux manifestants et en blessa six autres. Dans cette deuxième ville, la police usa de ces méthodes terroristes contre des ouvriers en grève.

Le 18 octobre, lors d'une autre grève à Kerala, la police ouvrit une fois de plus le feu contre les ouvriers.

Il est clair que, lorsqu'il reprochait au communisme son culte et son emploi de violence, Nehru pensait également à ces incidents de Kerala. Dans sa réponse, Youdine, fidèle aux méthodes communistes de polémique, retourne le reproche contre Nehru et ne souffle mot de la police communiste de Kerala : « *M. Nehru parle ailleurs de la violence en U.R.S.S. et dans les autres pays du socialisme, comme si la violence n'existait pas en Inde et comme si les organismes d'État — police, tribunaux, prisons, armée — ne participaient d'aucune manière à la violence exercée à l'encontre des citoyens indiens.* »

*

Il semble que quatre événements relativement récents aient amené Nehru à cette révision partielle de son jugement sur le communisme (outre le fait fondamental que son optique de chef de l'État devait inévitablement s'éloigner de l'ancien point de vue du militant nationaliste, souvent allié aux communistes).

Le premier, c'est la révolution hongroise et d'une manière générale tout ce qui s'est passé dans le monde communiste au cours de 1956, année historique.

Le deuxième, c'est la nouvelle offensive de Moscou et de ses satellites contre Tito, avec lequel Nehru entretient un contact régulier et dont le « *Projet de programme de l'Union des communistes yougoslaves* » lui a été communiqué;

Le troisième, c'est le règne communiste à Kerala et toutes les conséquences sur le plan local et national qu'il risque d'avoir;

Enfin, quatrième point qui n'est certainement pas le moins important : la Chine communiste et sa politique intérieure et extérieure; Nehru se montre, pour d'évidentes raisons, très discret à ce sujet. Il répète souvent que la Chine communiste ne menace pas l'Inde, mais il n'ignore pas l'agressivité de la politique extérieure chinoise à l'égard de Tchang Kai-chek ou de Tito; et l'expérience du socialisme chinois, en particulier celle des « communes populaires », l'a amené à faire quelques réserves publiques.

B. LAZITCH.

L'agriculture soviétique reste à la traîne

DEPUIS deux ans, les indices se multipliaient qui faisaient deviner que l'agriculture soviétique traversait, une fois de plus, une période difficile. On se souvient qu'en septembre 1953, Khrouchtchev avait révélé la situation désastreuse de l'élevage, en proposant un programme d'ensemble susceptible d'y remédier. C'est ainsi que le monde apprit à sa grande stupefaction que l'effectif du bétail, au début de 1953, était inférieur à ce qu'il avait été en 1916! Nous-même en fûmes surpris, car nous ne soupçonnions pas que la situation était à ce point dégradée.

Les menteurs se découvrent

La conjoncture n'était guère meilleure quant aux céréales. Le 8 août 1953 encore, Malenkov avait déclaré au Soviet suprême : « Notre pays a suffisamment de blé. » Mais dès mars 1954, Khrouchtchev doit convenir que « la production de céréales ne couvre pas les besoins croissants de la population ». Ce n'est que quatre ans et neuf mois plus tard, le 16 décembre 1958, qu'il avouera (*Humanité* du 17 décembre) :

« Des hommes comme Malenkov savaient fort bien que le pays manquait de pain, que pendant une longue période l'U.R.S.S. se trouvait au niveau de la Russie d'avant la Révolution pour la production de céréales. »

Khrouchtchev savait donc autant que Malenkov que le pays « manquait de pain », fait infiniment plus grave que sa déclaration lénifiante d'alors selon laquelle la production de céréales « ne couvre pas les besoins croissants de la population ». Cinq ans plus tard, il peut se permettre d'avouer ce qu'il lui fallait taire alors pour les besoins de la propagande.

« Il faut dire franchement, déclare Khrouchtchev le 16 décembre 1958, que la situation de l'agriculture était difficile. Au cours de la période de 1948 à 1953, la récolte globale et le stockage des céréales n'ont pratiquement pas augmenté. Et la production annuelle moyenne de viande était inférieure à celle d'avant guerre. »

Or, voici la récolte céréalière indiquée par les communiqués officiels annuels :

1948 : 7,0 milliards de pouds.
 1949 : 7,6 milliards de pouds.
 1950 : 7,6 milliards de pouds.
 1951 : 7,4 milliards de pouds.
 1952 : 8,0 milliards de pouds.
 1953 : « Récolte voisine de celle de 1952 ».

Et depuis? Les communiqués officiels disent :

1954 : « Récolte plus élevée qu'en 1953 ».
 1955 : « Sensiblement plus élevée qu'en 1954 ».
 1956 : « Augmentation d'environ 20 % sur 1955 ».
 1957 : « Inférieure à celle de 1956 ».
 1958 : (1) 8,3 milliards de pouds (136,1 millions de tonnes).

On remarquera d'abord que les statisticiens soviétiques ont horreur de chiffres précis comme le diable de l'eau bénite. C'est entre 1953 et 1958 que se situe, selon Khrouchtchev, « un décisif bond en avant » de l'agriculture soviétique. Mais la récolte de 8,3 milliards de pouds de 1958 ne dépasse que de 4 % celles de 1952 et de 1953 (environ 8 milliards de pouds). Pour faire admettre ce formidable « bond en avant », Khrouchtchev est obligé de dire que Malenkov, en annonçant 8 milliards de pouds, avait opéré avec des chiffres falsifiés et que la récolte effec-

tive de 1952 n'avait été que de 5,6 milliards de pouds. En ce cas, l'augmentation serait évidemment de l'ordre de 48 % et non de 4 %.

Plus loin, Khrouchtchev déclare dans son discours que la récolte a augmenté de 3.472 millions de pouds depuis 1952, ce qui donnerait pour 1958 une récolte de plus de 9 milliards de pouds.

Mais qui nous garantit que les 8,3 milliards annoncés par Khrouchtchev pour 1958 sont plus dignes de confiance que les 8 milliards de 1952 indiqués par Malenkov? A l'époque — et jusqu'au 16 décembre dernier! — Khrouchtchev couvrait le mensonge de Malenkov. Si demain, Khrouchtchev disparaissait dans une trappe, l'un de ses successeurs (et actuels co-menteurs) ne viendrait-il pas déclarer lui-aussi que Khrouchtchev a mensongèrement grossi les chiffres?

Dans son rapport présenté le 14 février 1956 devant le XX^e Congrès du Parti (2), Khrouchtchev indiquait pour les récoltes céréalières les indices que voici (3) :

1950	100
1951	97
1952	113
1953	101
1954	105
1955	129

En 1956, la récolte ayant augmenté (d'après le communiqué officiel) de 20 % sur l'année précédente, l'indice devait être 155, ce qui donnerait par rapport à 150, année de base, 10,8 milliards de pouds (contre 7,6 milliards en 1950). Ce qui est évidemment impossible puisque ces 10,8 milliards de pouds se situent toujours dans un avenir lointain : ce n'est en effet qu'en 1965 que le Plan septennal compte atteindre une récolte céréalière de 10 à 11 milliards de pouds. La récolte de 1956 fut en tout cas qualifiée « exceptionnelle ». Celle de 1957 fut mauvaise, très mauvaise même. Et le 16 décembre 1958, Khrouchtchev exulte parce qu'on a récolté 8,3 milliards de pouds en 1958; il dit même que c'est « la meilleure récolte de blé de l'histoire de l'U.R.S.S. ».

Supposons maintenant que Malenkov ait réellement menti pour 1952 (supposition nullement gratuite) et que la récolte de 1952 n'ait été que de 5,6 milliards. En ce cas, la récolte exceptionnelle de 1956, avec l'indice 155 par rapport à 1950, devait être de 37 % supérieure à celle de 1952, à laquelle Khrouchtchev lui-même affecte l'indice 113; elle ne serait donc que de 7,7 milliards de pouds.

Selon l'une ou l'autre version, la récolte de 1956 se situait donc entre 7,7 et 10,8 milliards de pouds. Dans le premier cas, la récolte de 1958 (8,3 milliards de pouds), dépasse celle de 1956 de 8 %, dans le second, elle lui est inférieure de 23 %. Dans son discours du 16 décembre, Khrouchtchev indique encore que le stockage des céréales a augmenté de 84 % ou de 91 % (4) par rapport à 1953. Mais de combien a augmenté la récolte par rapport à la même année? D'après les indices officiels de Khrou-

(1) Déclaration Khrouchtchev du 16 décembre 1958.

(2) *Pravda* du 16 février 1956.

(3) Reproduits ensuite par le Recueil de Statistiques publié fin 1956 à Moscou (p. 101 de l'édition originale russe).

(4) *L'Humanité* du 17 décembre : 91 % à la colonne 5, 84 % à la colonne 7 de la 3^e page.

chtchev, la récolte de 1953 était de 12 % inférieure à celle de 1952; 88 % de 5,6 milliards de pouds, cela donne 4,9 milliards. La récolte de 1958 étant soi-disant de 8,3 milliards, l'augmentation sur 1953 serait de 70 %.

Consultons d'autres statistiques officielles. Un manuel, publié à Moscou en 1958 (5), nous apprend à la page 148 de l'édition française qu'on avait stocké 1,9 milliard de pouds en 1953 et 3,3 milliards en 1956. On aurait donc stocké, en 1958, 3,6 milliards (91 % de plus qu'en 1953) ou 3,5 milliards (84 % d'après l'autre version), soit 9 % ou 6 % de plus qu'en 1956. Dans son discours du 16 décembre, Khrouchtchev dit qu'on a stocké 3,5 milliards de pouds... pour une fois, il n'y a guère d'écart.

Le stockage a certainement augmenté davantage que la récolte, pour la simple raison que les facilités accordées depuis quelque temps aux paysans quant aux prix et aux impôts ont permis à l'Etat de se procurer des céréales que les kolkhozes se seraient abstenus de vendre, voire de moissonner, dans les anciennes conditions. Etant donné les quantités énormes que les paysans pressurés dissimulaient ou laissaient pourrir sur les champs avant les décrets rendant leur travail un peu plus lucratif, il est plutôt étonnant qu'une récolte accrue de 72 % n'ait permis d'augmenter le stockage que de 84 % ou de 91 %.

Entre 1956 et 1958, le stockage aurait augmenté de 0,2 milliard de pouds. Selon que Malenkov a menti ou non, la récolte pendant la même période a diminué de 2,5 milliards de pouds ou bien augmenté de 0,7 milliard. Ces deux chiffres paraissent difficilement conciliables avec les 0,2 milliard dont le stockage s'est accru.

Le mensonge coule donc à pleins bords, et dans toutes les rubriques.

Les mystères de l'élevage

En ce qui concerne l'élevage, Khrouchtchev a également fourni des données d'une précision fort douteuse. Le troupeau se serait accru depuis 1953 dans les proportions suivantes : cheptel bovin 24 %, porcine 41 %, ovin 29 %.

Mais pour 1953, il y a deux dates de référence : le 1^{er} janvier et le 1^{er} octobre. Par rapport à laquelle faut-il compter ces augmentations? Examinons les deux cas :

Effectifs du troupeau (millions de têtes)

	Janv. 53	Oct. 58 (a)	Oct. 53	Oct. 58 (a)
Bovins ..	56,6	70,2	63,0	78,1
Porcins .	28,5	38,1	47,6	67,1
Ovins ...	94,3	121,6	114,9	148,2

(a) Sur la base des pourcentages ci-dessus indiqués.

Nous avons indiqué ici-même (6) que l'on a recommencé, depuis deux ans, à recouvrir les effectifs du troupeau d'un voile opaque. Après avoir décidé en 1953 de recenser le cheptel au début d'octobre au lieu de le faire au début de janvier, et après s'être conformé à la nouvelle règle jusqu'à 1955, le Kremlin ne publie plus, depuis 1956, que des données fragmentaires avec des bases de référence invérifiables. Autrement dit : nous ignorons depuis deux ans les effectifs précis du troupeau et sa répartition entre les dif-

férentes catégories d'exploitations (sovkhozes, kolkhozes, particuliers).

Mais on peut toujours, en dépit du *black out* officiel, reconstituer les données essentielles avec un suffisant coefficient d'approximation. S'étant livré à des calculs d'une admirable sagacité, M. Mertsalov a établi l'effectif probable à la date du 1^{er} janvier 1958 (7). Nous confrontons ses calculs avec nos deux hypothèses ci-dessus :

	Effectifs (millions de têtes)		Janv. 1958 (Mertsalov)
	Octobre 1958 (a)		
	Version A	Version B	
Bovins	70,2	78,1	66,3
Porcins ...	38,1	67,1	58,8
Ovins	121,6	148,2	115,8

(a) D'après les pourcentages d'accroissement indiqués par Khrouchtchev.

Pour les bovins et les ovins, il convient sans aucun doute de retenir que c'est la version A qui est la bonne : Khrouchtchev a choisi pour base les effectifs de janvier 1953 (et non d'octobre), exceptionnellement réduits, parce que cela lui permet de plastronner avec des pourcentages plus impressionnants. Les chiffres de la version A se rapprochent sensiblement de ceux calculés par M. Mertsalov; l'accroissement entre janvier et octobre est un phénomène naturel, qui s'observe chaque année. La non-concordance quant aux porcs ne provient pas — une fois n'est pas coutume! — de falsifications conscientes, mais de l'accroissement insolite et imprévu (imprévu même pour les seigneurs du Kremlin) de l'effectif porcine entre juillet et octobre 1953 et que nous avons expliqué ici-même il y a deux ou trois ans. Il nous semble que pour les porcins, il y aurait lieu de tabler sur la version B.

Mais que représentent les effectifs d'octobre 1958 par rapport aux périodes précédentes? La comparaison est difficile pour les ovins, ceux-ci ayant été confondus jusqu'il y a quatre ans en une même rubrique avec les caprins. Pour les porcins, le phénomène insolite de l'été 1953 empêche une comparaison valable. Bornons-nous donc au gros bétail à cornes, qui atteint présentement, selon toute probabilité, 70 millions de têtes. Or, on en comptait 70,5 millions en 1928, et le premier P.Q. en avait promis 80,9 millions pour 1933. Le deuxième P.Q. d'après-guerre avait prévu 68,6 millions pour 1955 déjà.

Il y a donc une légère amélioration par rapport à 1953 et 1954, mais l'élevage connaît une nouvelle stagnation depuis trois ans, d'où les jongleries absurdes auxquelles se livre Khrouchtchev. Et cette stagnation est synonyme de régression, étant donné l'accroissement du chiffre de la population. M. Mertsalov, dans son article déjà cité, a calculé la répartition du bétail par habitant jusqu'à 1956. Nous complétons ses chiffres pour les bovins en 1958, en admettant une population de 207 millions d'habitants. Le tableau ci-dessous est édifiant :

(Suite au verso, bas de page.)

(5) *Les progrès du pouvoir soviétique depuis 40 ans.*

(6) *Est & Ouest*, n° 195, p. 18.

(7) *Problèmes soviétiques*, revue annuelle publiée par l'Institut d'Etudes sur l'U.R.S.S., n° 1, 1958, p. 168.

Documents sur la vie soviétique

La propagande de l'athéisme scientifique en U.R.S.S.

LA propagande communiste à destination du monde libre ne se contente pas de passer sous silence l'énorme effort que les pouvoirs communistes déploient pour détruire tout esprit religieux; elle monte en épingle chaque circonstance où ces mêmes pouvoirs font apparemment montre de tolérance à l'égard de l'Eglise et de la religion. Pour les besoins de la politique extérieure soviétique et de la tactique des communistes dans tel ou tel endroit les dignitaires de l'Eglise orthodoxe et, depuis quelques années, ceux des communautés musulmanes voyagent à l'étranger et se répandent en déclarations sur la liberté religieuse en U.R.S.S. Tout récemment, du 12 au 28 octobre, à l'occasion du troisième anniversaire de l'intronisation du patriarche des catholiques arméniens, de grandes cérémonies ont eu lieu dans la république soviétique d'Arménie, en présence de délégations venues de nombreux pays d'Europe occidentale, du Proche-Orient et même d'Argentine. Le président du gouvernement arménien adressa un télégramme de félicitations au patriarche, et la radio officielle relata en détail, dans ses émissions à destination de l'étranger, le déroulement des cérémonies.

Seulement, peu de temps auparavant, « *Kommunist* », revue théorique et politique du Comité central du Parti (numéro 12, août 1958), avait publié un article très caractéristique sur la propagande de l'athéisme dans la presse du Parti et dans les organisations de masse. On y voit que les dirigeants soviétiques n'ont nullement l'intention de relâcher leur effort en vue d'extirper les croyances religieuses.

Il nous a paru utile de reproduire de larges extraits de cet article pour deux raisons. Il confirme que le sentiment religieux a survécu en U.R.S.S., en dépit de tous les efforts faits pour le détruire. « De nombreux faits attestent l'existence de sentiments religieux parmi une partie de la jeunesse, et même l'accroissement de ces sentiments », lit-on dans cet article, et c'est là un fait bien difficile à expliquer pour le « socialisme scientifique » d'après qui la religion, cet « opium du peuple », aurait sa source dans l'exploitation des travailleurs par les classes dirigeantes. Et cet article dénote aussi quelle ampleur les dirigeants soviétiques ont donné ou voudraient donner au combat contre l'esprit religieux. Il est vrai que beaucoup de journalistes et de directeurs de revue semblent considérer cette besogne comme une corvée.

L'article est intitulé : « La propagande de l'athéisme scientifique dans les revues locales du Parti. »

LA PROPAGANDE DE L'ATHÉISME SCIENTIFIQUE DANS LES REVUES LOCALES DU PARTI

LA propagande de l'athéisme scientifique constitue une partie intégrante de notre travail idéologique, de l'éducation communiste des travailleurs. Comme dans tous les secteurs de la lutte idéologique, le rôle de la presse centrale et locale, en particulier des revues du Parti, est très grand ici.

En feuilletant la série complète des revues publiées par les C.C. des partis communistes des républiques fédérées et par les comités régionaux du Parti, on peut remarquer que ces derniers temps, elles publient plus souvent qu'auparavant

des matériaux sur les questions de l'athéisme scientifique, que les sujets traités sont devenus plus variés et d'actualité.

Certaines revues contiennent des articles ayant pour but d'attirer l'attention des organisations du Parti et des organisations sociales sur les tâches actuelles de la propagande de l'athéisme scientifique. Le *Kommunist d'Ukraine*, dans son numéro 3 de 1958, a publié sur ce sujet un article étoffé de M. Kovalenko, « Un secteur important du travail idéologique ».

L'article souligne avec raison que l'attitude

(SUITE DE LA PAGE 13)

Bétail par cent habitants

	Cheptel global (a)	Bovins (b)	Vaches (b)
1916	92,5	41,2	21,5
1928	90,2	43,3	21,8
1933	42,5	23,2	11,9
1953	58,4	32,6	13,5
1956	61,8	35,2	15,4
1958	?	33,8	?

(a) Unités conventionnelles. — (b) Nombre de têtes.

Le développement de l'élevage continue de se heurter, tout comme par le passé, à l'insuffisance de la « base fourragère ». Le projet du plan septennal, publié le 14 novembre dernier, le répète une fois de plus en toutes lettres. Si la récolte de 1958 avait été aussi bonne que Khrouchtchev le dit, la question de la base fourragère se poserait-elle? Et le successeur de Staline aurait-il besoin de s'accuser rétrospectivement de mensonge (sans cesser de mentir dans le présent), si l'agriculture soviétique était vraiment en train de se relever?

LUCIEN LAURAT.

négative du Parti communiste envers la religion est fondée sur l'opposition profonde et insurmontable entre la conception scientifique, marxiste du monde que professe le Parti et les conceptions antiscientifiques, religieuses. L'auteur montre qu'une position de neutralité, de passivité à l'égard de la religion est foncièrement incorrecte; il rappelle la directive bien connue de V.I. Lénine : « *En ce qui concerne le Parti du prolétariat socialiste, la religion n'est pas une affaire privée. Notre Parti est une alliance de combattants conscients d'avant-garde pour la libération de la classe ouvrière. Une telle alliance ne peut pas et ne doit pas rester indifférente quant à l'inconscience, l'ignorance ou l'obscurantisme sous forme de croyances religieuses.* » (Œuvres, t. 10, p. 67.) L'article souligne qu'il est faux de croire que notre Parti ait jamais modifié son attitude négative de principe à l'égard de la religion.

Touchant l'organisation de la propagande de l'athéisme scientifique dans la R.S.S. d'Ukraine, l'auteur attire l'attention sur l'utilisation insuffisante de moyens tels que le théâtre, le cinéma, la télévision. Si des matériaux antireligieux sont bien inclus dans les représentations théâtrales et les pièces de concert, ils se rapportent pour l'essentiel à des temps depuis longtemps passés. Il n'y a presque pas de nouveaux spectacles, films, œuvres musicales sur les thèmes antireligieux. Les travailleurs de la littérature et de l'art évitent on ne sait pourquoi ces sujets depuis quelque temps. On utilise mal dans la propagande l'activité artistique d'amateurs. L'auteur dit avec raison : « *Si les 160.000 cercles d'amateurs qui existent en Ukraine préparaient ne serait-ce qu'un programme antireligieux bien étudié chacun, ils feraient beaucoup pour l'éducation athée de la population* » (p. 38). L'article aborde aussi d'autres questions, en particulier la formation de cadres de conférenciers athées, la nécessité d'une approche individuelle des croyants, etc.

C'est au même sujet qu'est consacré l'article de N. Chilintsev, « *La propagande de l'athéisme scientifique, secteur important du travail idéologique* » (le *Kommunist de Moldavie*, n° 6, 1958). Il soulève une série de problèmes concrets dont la solution doit contribuer à l'amélioration du travail antireligieux. L'auteur cite des faits significatifs qui attestent le tort que les préjugés religieux font à notre construction économique et culturelle. Le kolkhoze « *Pobeda* » du district de Tiraspol, raconte-t-il, a perdu en 1957, en raison des absences injustifiées les jours de fêtes religieuses, une somme qui aurait suffi à racheter à la station de machines et de tracteurs les machines qui lui sont nécessaires.

L'article du camarade Chilintsev, utile dans l'ensemble, aurait été meilleur si près de la moitié de son contenu ne concernait le sujet qu'indirectement : on y trouve et le philosophe grec antique Xénophon, et Epicure avec Lucrèce, et Giordano Bruno et Lucilio Vanini, et le rôle de l'Eglise orthodoxe sous le tsarisme. Il contient aussi des inexactitudes de fait : ainsi Vanini fut exécuté par l'Eglise non en 1600 en même temps que Bruno, comme l'écrit l'auteur (p. 13), mais en 1619.

L'auteur présente d'une façon simplifiée l'évolution de l'attitude du clergé orthodoxe à l'égard du pouvoir soviétique (p. 16). Parlant du concile panrusse de l'Eglise (1923) qui salua la révolution d'octobre, l'auteur ne dit pas que seule une minorité du clergé suivit ce concile et que le vrai tournant dans l'attitude de l'Eglise à l'égard de l'Etat soviétique eut lieu plus tard.

Les questions de la lutte contre la religion sont

examinées dans des articles consacrés non seulement aux thèmes athées mais aussi à des questions plus générales. Par exemple, les articles de T. Kisselev (« *Améliorer dans toute la mesure du possible le travail éducatif parmi les jeunes* ») et d'E. Ouralova (« *Contenu plus profond, formes plus variées du travail des institutions culturelles et éducatives dans les villages* ») publiés dans le *Kommunist de Biélorussie* (nos 1 et 2, 1958) soulignent la nécessité de développer la propagande scientifique de l'athéisme. Cependant, beaucoup d'auteurs, en éclairant les questions du travail idéologique dans son ensemble, oublient que la propagande de l'athéisme scientifique en est un élément inaliénable. Peut-on douter par exemple que le travail politique parmi les femmes de Kirghizie ne doive comprendre aussi la lutte contre les préjugés religieux ? Or, la revue kirghiz *Kommunist* (n° 3, 1957) publie un article d'A. Apycheva « *Améliorer le travail politique parmi les femmes* » qui ne dit pas un mot de la propagande de l'athéisme scientifique. Ce sujet n'est presque pas effleuré non plus dans les articles sur les questions idéologiques publiés dans le *Kommunist lithuanien*.

Oublier l'importance et le caractère d'actualité de la propagande de l'athéisme scientifique est particulièrement inadmissible quand il s'agit de la jeunesse. Mais malheureusement, les problèmes de l'éducation athée sont souvent laissés dans l'ombre dans les articles consacrés au travail idéologique parmi les jeunes.

On peut citer toute une série d'articles : S. Beissembaiev, « *Le travail idéologique et éducatif parmi la jeunesse estudiantine* » (le *Kommunist du Kazakhstan*, n° 3, 1957), V. Kokani, « *Plus d'attention pour les questions de l'éducation communiste de la jeunesse!* » (le *Kommunist de la Lettonie soviétique*, n° 3, 1957); E. Kivimaa, « *Le travail éducatif dans les établissements d'enseignement supérieur de Tartu* » (le *Kommunist d'Estonie*, n° 6, 1957); A. Ferensas, « *Prendre plus de soin de l'éducation idéologique de la jeunesse* » (le *Kommunist lithuanien*, n° 4, 1957), qui, on ne sait pourquoi, ne mentionnent pas les problèmes de la lutte contre l'idéologie religieuse. Or, de nombreux faits attestent l'existence de sentiments religieux parmi une partie des jeunes et même l'accroissement de ces sentiments. Cela s'exprime souvent par l'observance des rites religieux (mariage, baptême, etc.), la fréquentation des églises, des maisons de prières. En ce qui concerne la jeunesse étudiante, il ne faut pas oublier, à part tout le reste, la nécessité d'armer les futurs spécialistes, notamment les pédagogues, de connaissances pour le travail de propagande dans les masses.

Les revues publient aussi des articles de vulgarisation scientifique sur divers sujets se rapportant à la conception du monde. Nos conférenciers, propagandistes, agitateurs font un grand travail d'éclaircissement dans les masses. Les questions les plus diverses de l'idéologie et de la politique se trouvent dans leur champ visuel. Le propagandiste du Parti doit élargir constamment son horizon, compléter ses connaissances pour pouvoir parler de ce qui intéresse les travailleurs. Les questions concernant la religion, l'athéisme, les conquêtes des sciences naturelles sont loin d'y occuper la dernière place. On comprend que la tâche des revues consiste à aider en tout cela ces activistes du Parti.

On est obligé de constater que des articles de cette sorte qui répondent aux besoins des propagandistes sont encore peu nombreux. Il est par-

ticulièrement surprenant de voir que les remarquables réalisations de la science soviétique ne trouvent pas encore d'écho suffisant. Même des événements historiques mondiaux comme le lancement des satellites artificiels sont négligés dans la plupart des revues locales du Parti. Seules les revues *Kommunist* (Lituanie) et le *Propagandiste de Moscou* se sont fait l'écho de ces événements. Outre l'immense importance politique générale qu'a le lancement des satellites, on ne peut pas ne pas voir sa grande signification quant à la conception du monde et par conséquent pour l'athéisme scientifique. Or, dans les articles publiés, cet aspect de la question est laissé dans l'ombre. On n'y explique que l'importance générale du lancement des satellites mais on ne dit pas assez que cette victoire de notre science confirme la justesse des conceptions scientifiques sur la structure de l'univers et la régularité de son évolution, qu'elle réfute les légendes religieuses sur le « royaume des cieux », etc. Pourtant, l'entrée de l'homme dans le cosmos fournit des matériaux pour développer largement la propagande de l'athéisme scientifique, montrer la vraie image du monde, réfuter les dogmes religieux.

Suit la critique d'articles du *Kommunist du Turkménistan* (« Entretiens sur l'athéisme scientifique », « La science et l'origine de l'homme »), du *Kommunist d'Estonie* (« La théorie de Darwin, pierre angulaire de la biologie moderne »), du *Kommunist de Biélorussie* (« La science est incompatible avec la religion »), du *Kommunist lithuanien* (« Qui le néo-thomisme sert-il ? »), du *Kommunist de Kirghizie* (« De l'évolution de la pensée sociale, politique et philosophique du peuple kirghiz dans la seconde moitié du xix^e et du début du xx^e siècle »), dont l'auteur se voit reprocher d'user « d'expressions injurieuses à l'adresse du clergé musulman », ce qui « souève aussi des objections ».

L'état de la littérature de vulgarisation scientifique est déterminé dans une grande mesure par l'état du travail de recherche dans la branche scientifique correspondante. Le travail scientifique sur les questions de l'athéisme laisse à désirer tant au point de vue de l'organisation qu'à celui de l'envergure. Nous avons encore très peu de travaux de recherche qui étudient la signification athée des dernières découvertes scientifiques, éclairent l'état de la religion et l'activité des organisations religieuses en U.R.S.S. et à l'étranger, analysent les causes de la persistance des survivances religieuses, résolvent les problèmes philosophiques et historiques ayant trait à la religion et à l'athéisme. Les revues ne montrent pas d'initiative pour poser ces questions, ne stimulent pas les recherches scientifiques sur les questions de l'athéisme.

Erratum

Dans notre n° 203 (1^{er}-15 novembre 1958) consacré au second anniversaire de la révolution hongroise, l'allusion faite, page 15, à un article de M. Richard Löwenthal était partiellement inexacte. Celui-ci avait écrit en effet (*Encounter*, octobre 1957) que cela ne prouvait rien qu'il n'ait pas personnellement rencontré de Yougoslave qui partageât les conceptions politiques de Djilas, car il n'était pas douteux qu'il en existât (« *No doubt they exist* »).

Il est juste de noter aussi que, dès 1956, M. Löwenthal avait exprimé des réserves à l'égard du socialisme yougoslave, notamment dans son article de *Preuves*, d'août 1956 (« *Une Yougoslavie conservatrice* »).

Voici par exemple l'article de R. Kavetski, « *Certaines questions de l'évolution de la science biologique en Ukraine* » (*Kommunist d'Ukraine*, n° 1, 1957). Il y est question en détail des tâches actuelles de la lutte contre l'idéalisme en biologie; mais il aurait fallu montrer aussi que l'idéalisme en biologie comme dans toutes les autres branches de la science rejoint directement la religion qu'il soutient et sur laquelle il s'appuie à son tour. Il fallait aussi définir ici les tâches qui se posent devant les biologistes en ce qui concerne leur participation à la propagande athée. Il en est de même des articles sur les sciences sociales. Par exemple, l'article de S. Baïchev, « *L'évolution des sciences sociales dans la république* » (le *Kommunist du Kazakhstan*, n° 10, 1957) omet la question de l'organisation de travaux de recherche scientifique sur la religion et l'athéisme. Comment se déroule au Kazakhstan le processus d'élimination des survivances religieuses (christianisme, islam, éléments de chamanisme, superstitions dans la vie de tous les jours, etc.), jusqu'à quel point elles sont vivaces dans divers groupes de la population, sociaux, nationaux, d'âge, ces problèmes d'actualité sont restés hors du champ visuel de l'auteur.

A ce propos, il convient de noter que la revue *Questions de philosophie* publiée par l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. ne consacre pas assez d'attention non plus aux questions théoriques de l'athéisme scientifique, bien que ce soit à elle de jouer dans cette affaire le rôle de premier plan. La revue remplit mal les tâches que V.I. Lénine avait fixées en son temps à la revue *Sous l'étendard du marxisme* dans le domaine de la propagande de l'athéisme scientifique.

**

Outre la publication d'articles sur des sujets ayant trait à l'athéisme scientifique, les revues ont la possibilité de revenir sur ces problèmes dans les comptes rendus de livres et de brochures.

On a commencé depuis quelque temps à publier plus de littérature concernant l'athéisme scientifique dans les républiques fédérées. En 1956-1957, par exemple, plus de trente livres et brochures antireligieux ont paru en Biélorussie, cent deux en Ukraine. Les auteurs comme les lecteurs de ces publications s'intéressent sans aucun doute vivement aux comptes rendus publiés dans les revues du Parti.

L'année dernière, le *Kommunist lithuanien* a publié plusieurs comptes rendus de publications athées. Le numéro 11 contient d'intéressants comptes rendus par I. Mitskiavitchius du livre de P. Pakarklis, « *La situation économique et juridique de l'Eglise catholique en Lituanie (xix^e-xix^e siècle)* », et par I. Barzdaitis du livre de Jurginis, « *Casimeras Lychtchinkis, fondateur de l'athéisme en Lituanie* ». Le premier de ces livres généralise d'importants matériaux sur l'histoire de l'activité exploiteuse de l'Eglise catholique en Lituanie, tandis que le second décrit en détail la vie et la mort du grand athée lithuanien brûlé sur un bûcher par l'Inquisition en 1689. Les comptes rendus donnent au lecteur une idée de ces livres, résument une partie des matériaux qu'ils contiennent, incitent à les lire. Le compte rendu par T. Butkus du livre de I. Lavreïski, « *Le Vatican. Religion, finances et politique* », paru à Moscou (n° 7) a le même caractère. Certaines revues, par exemple le *Kommunist de la Lituanie soviétique* (n° 2, 1958), ont parlé du recueil d'œuvres athées choisies d'E. Iaroslavski (1) publié par le Gospolitizdat.

A l'aide d'une bibliographie systématique d'ouvrages recommandés les revues peuvent faire connaître à leurs lecteurs le contenu de ces livres, attirer leur attention, aider leur diffusion dans les masses. Les formes de la bibliographie sont fort nombreuses : listes d'ouvrages recommandés, annotations, revues, exposés détaillés du contenu des livres et brochures, comptes rendus circonstanciés avec notes critiques, articles théoriques sur les questions abordées dans le livre. Le plus souvent, les revues publient des revues générales des livres parus. Tel est par exemple la « Bibliothèque populaire sur l'athéisme » publiée dans le *Kommunist de Moldavie* (n° 6, 1958).

Au sujet de la propagande du livre athée, il y a lieu d'adresser des reproches au *Kommunist d'Ukraine*. Justement en Ukraine, un grand travail se fait depuis quelques années pour la publication de la littérature athée et bien entendu il appartient à une revue républicaine d'y attirer constamment l'attention, d'encourager, de diffuser le meilleur, de critiquer le moins réussi. Pour le moment la revue ne semble pas s'être donné cette tâche. Même un fait aussi intéressant que la parution dans la région de Volynie de la revue *l'Athée* n'a pas été signalé en temps voulu par le *Kommunist d'Ukraine*. Les autres revues locales du Parti ne consacrent pas assez d'attention non plus à la façon dont les problèmes de la propagande de l'athéisme scientifique sont éclairés dans la presse périodique locale, revues littéraires et autres, journaux régionaux et de district.

*

Les revues peuvent apporter une grande aide à la propagande de l'athéisme scientifique en publiant systématiquement des matériaux consacrés à l'expérience du travail sur place. Dans cet ordre d'idées les intéressantes « *Notes sur la propagande de l'athéisme scientifique en Lettonie* » d'I. Sprukt publiées dans la revue le *Kommunist de la Lithuanie soviétique* (n° 1, 1958), sont dignes d'intérêt. L'article parle de l'organisation et du contenu de la propagande de l'athéisme scientifique, cite des exemples réussis de ce travail.

Le travail de conférencier du professeur de physique à l'école secondaire de Kraslavsk, le camarade Mejaraups, présente un grand intérêt. En septembre 1957, une aurore boréale, rare sous ces latitudes, avait pu être observée dans le district de Kraslavsk. Des bruits sur le signe « mystérieux » annonçant la « fin du monde » coururent aussitôt parmi les croyants. Le professeur fit une conférence devant la population. « On ne pouvait même pas appeler cela une conférence, dit-il, parce que j'ai moins parlé que je n'ai fait des expériences avec les appareils du laboratoire de physique de notre école. J'ai d'abord raconté comment la religion explique tel ou tel phénomène naturel, prouvant brièvement que cela est en contradiction avec la science et montrant aussitôt comment ce phénomène se produit dans la nature. Comme tout le monde parlait chez nous à l'époque de l'aurore boréale qu'on avait vue, j'ai montré à l'auditoire à l'aide d'appareils avec des gaz raréfiés le principe de son apparition. » (p. 53)

Il n'y a pas de doute que c'est précisément cette façon concrète, directe de concevoir la propagande athée qui peut donner les meilleurs résultats. Or, comme le note avec raison l'auteur, les conférences se font encore souvent chez nous « en général », sans tenir compte des besoins de la population; en outre, les organisateurs ne se préoccupent pas assez d'attirer à ces

conférences les croyants. C'est particulièrement visible là où les conférences se font dans une langue autre que la langue maternelle de la population. Dans un article intitulé « *Certaines questions du travail antireligieux* » (le *Kommunist d'Estonie*, n° 2, 1958), I. Unduks indique que les conférences antireligieuses en Estonie sont fréquentées surtout par la partie la plus active et la plus consciente des travailleurs.

Il faut que le sujet même de la conférence intéresse les croyants. Le contenu de la conférence, son caractère convaincant, son argumentation, la vivacité et l'intérêt de l'exposition, l'art du conférencier de trouver le chemin de l'esprit et du cœur des auditeurs ont une importance décisive. Il est très important aussi que la matière de la conférence soit concrète, qu'elle contienne autant que possible des faits de la vie locale. Après une telle conférence, le croyant voudra revenir la prochaine fois...

Dans l'article dont il a été question plus haut, le camarade Unduks critique le fait que ces dernières années en Estonie « *la seule mesure dirigée contre l'influence de la religion ait été des conférences isolées, organisées au hasard sur des sujets scientifiques athées* ». Les conférences peuvent et doivent jouer un grand rôle positif; pourtant, même si elles ont lieu non pas au hasard mais systématiquement, on ne peut quand même pas y limiter toute la propagande de l'athéisme scientifique. Dans le travail parmi les croyants, on applique avec succès la méthode de causeries de groupe et individuelles.

La revue *Le Propagandiste de Moscou* (n° 2, 1958) a publié un article d'I. Romanov sur la propagande de l'athéisme scientifique dans le district de Khimkine, région de Moscou. L'article décrit des formes de ce travail telles que soirées thématiques, journaux oraux, soirées de réponses aux questions. Il décrit en particulier d'intéressantes soirées thématiques organisées par les clubs ruraux d'Aksininsk et d'Andreïevsk sur les sujets « *La chimie dans la vie quotidienne* », « *La chimie dans l'agriculture* », « *Les superstitions religieuses et leur nocivité* ». Au cours de la préparation de la soirée sur « *Les superstitions religieuses et leur nocivité* » au kolkhoze Lénine, on avait organisé une exposition de livres, des projections de films, un bulletin avait été publié, dans les brigades et les fermes il y eut des causeries avec les kolkhoziens. L'article décrit le travail scientifique athée de la Maison de la Culture de Khimkino. « *Le jour fixé, y lit-on, plus de deux cent cinquante personnes étaient réunies à la Maison de la Culture. Elles visitèrent l'exposition de livres « La nature et ses entrailles ». Elle comportait des sections : « La terre et ses entrailles », « Comment la terre est construite », « L'origine de la vie sur la terre », « Les grands et imposants phénomènes naturels » et autres. Pendant toute la soirée, des causeries eurent lieu auprès de l'exposition. Dans une des salles de la Maison de la Culture, on projeta des films « Science et religion », « La structure de l'univers », « sur les phénomènes célestes extraordinaires » (p. 67).*

(1) E. Iaroslavski (1878-1943) appartenait au Parti social-démocrate russe avant la scission de 1903 entre mencheviks et bolcheviks. Membre du Comité central dès 1921, il y assumait des fonctions de secrétaire à partir de la même année. Cette ancienneté lui valut la présidence (en 1931) de l'Association des vieux bolcheviks, que Staline devait dissoudre. Il écrivit une *Histoire du Parti bolchevik*, qui, malgré son conformisme stalinien, parut suspecte à Staline. Dans les dernières années, Staline lui retira toute fonction dans le Parti, mais le laissa mourir de mort naturelle. Iaroslavski est surtout connu pour avoir été le président de la « Ligue des Sans-Dieu », le préposé à la propagande antireligieuse dans le pays.

Dans chaque république et région, on trouverait pas mal d'exemples d'un tel travail des maisons de la culture, des clubs, des bibliothèques. Les revues du Parti ne peuvent pas passer à côté de l'expérience positive; c'est à elles d'aider les organisations du Parti à la généraliser et diffuser.

Certaines revues disent que les organisations sociales, en particulier le komsomol, devraient cultiver plus hardiment, plus largement dans la vie quotidienne des Soviétiques, surtout parmi les jeunes, les formes solennelles pour marquer des événements importants dans la vie de l'homme : majorité, mariage, naissance d'un enfant, etc. Dans certaines républiques, cette expérience s'est déjà quelque peu répandue. C'est ainsi qu'en Moldavie, il y a eu en 1957 environ cent mariages komsomol. Les revues devraient populariser les initiatives qui contribuent à embellir notre vie de tous les jours et qui accélèrent l'élimination des survivances religieuses.

L'échange d'expériences de propagande de l'athéisme scientifique dans les colonnes des revues du Parti doit comprendre aussi la formation de cadres de conférenciers, propagandistes, agitateurs. Dans certaines revues, ce travail a pris ces dernières années une assez grande ampleur. En Ukraine, par exemple, des cours pour conférenciers athées sont organisés dans nombre de régions auprès des universités du soir de marxisme-léninisme. A Dniépropetrovsk, Zaporojié, Mélitopol et Ossipenko, deux cent cinquante conférenciers athées ont été formés de cette façon. Nombre d'établissements d'enseignement supérieur d'Ukraine et de Biélorussie ont un cours spécial d'athéisme. On organise des séminaires régionaux et de district de conférenciers athées, des séminaires athées de professeurs, etc. Mais pour le moment les revues ne généralisent pas encore assez cette précieuse expérience, n'analysant pas les côtés forts et faibles du travail antireligieux...

...Les propagandistes et les agitateurs liraient avec intérêt des articles sur l'organisation du travail antireligieux dans les entreprises et les kolkhozes, l'expérience de propagande individuelle, la pratique du travail antireligieux dans l'organisation du komsomol, les bons exemples d'éducation athée dans les écoles aux cours d'histoire, de littérature, de sciences naturelles, de physique, de chimie, etc. Des notes sur l'utilisation dans

la propagande de l'athéisme scientifique du théâtre, du cinéma, des musées, des planétariums, de la télévision, de l'activité artistique d'amateurs seront très utiles.

Il faut en dire autant de l'échange d'expériences de propagande de l'athéisme scientifique dans les revues et les journaux. Le *Kommunist* lithuanien (n° 6, 1958) a publié une intéressante correspondance : « *La propagande de l'athéisme scientifique dans notre journal.* » Le rédacteur en chef du journal du district de Telchiaisk B. Boreïchène y fait part de son expérience. Le journal publie une série d'articles sur l'origine de la religion et du christianisme, d'intéressants matériaux historiques locaux.

**

Comme nous l'avons déjà dit, toutes les revues ne consacrent pas assez d'attention aux sujets scientifiques athées. Par exemple, le *Kommunist* kirghiz n'a pas donné dans ses cinq premiers numéros de cette année un seul article sur ce sujet, se contentant de mentionner dans un article de caractère général la nécessité de la propagande antireligieuse. Le *Kommunist de Tatarie* qui a commencé à paraître cette année n'a pas encore trouvé de place dans ses colonnes pour cette question non plus. Certaines autres revues n'y consacrent pas assez d'attention non plus.

Qu'il soit indispensable de renforcer le travail des revues dans ce sens, l'exemple de la Moldavie le montre clairement. Dans cette république, il y a beaucoup d'églises, de monastères, de synagogues, de communes de vieux croyants, de baptistes, molokans et autres qui, jour après jour, s'occupent à répandre l'idéologie religieuse. Comment le *Kommunist de Moldavie* peut-il passer à côté de pareils phénomènes? Mais il ne s'agit évidemment pas seulement de cette revue. Là où les préjugés religieux ne sont pas si répandus qu'en Moldavie, dans les pays baltes ou les régions occidentales d'Ukraine et de Biélorussie, la tâche de propagande systématique de l'athéisme scientifique conserve aussi tout son caractère d'actualité, car surmonter complètement les survivances religieuses demande un long et patient travail d'éclaircissement.

I. ALEXANDROV.

I. KRYVELEV.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le VII^e Congrès du Parti communiste japonais

RETARDÉ à maintes reprises, le VII^e Congrès du Parti communiste japonais s'est tenu du 23 juillet au 1^{er} août 1958, à Tokyo, onze ans après le précédent. Il n'avait pu être convoqué plus tôt, comme l'exigeaient pourtant les statuts du parti, parce que les communistes japonais ont connu durant plusieurs années — de 1950 à 1954 — une situation extrêmement confuse. Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, le P.C. japonais avait obtenu d'importants succès; il recueillit notamment près de trois millions de voix aux élections législatives. Mais, à partir de 1950, il alla d'échecs en échecs et faillit même disparaître de la scène politique. Réduit à une semi-clandestinité au début du conflit coréen, le parti fut divisé en trois ou quatre fractions. Ses effectifs et sa représentation parlementaire tombèrent au plus bas, tandis que la plupart de ses chefs étaient arrêtés ou forcés de fuir en Union soviétique ou en Chine populaire (1).

La sixième Conférence nationale

Le grand tournant qui marqua la fin de la crise au sein du P.C. japonais se situe au mois de juillet 1955, lorsque fut convoquée la 6^e Conférence nationale du Parti. Parlant de cette réunion, Sanzo Nosaka, président du Comité central, écrit dans la *Nouvelle Revue internationale* (novembre 1958) :

« La 6^e Conférence nationale du Parti communiste japonais, qui s'est déroulée en 1955, alors que d'immenses changements se produisaient dans la situation internationale et intérieure en faveur de la paix, de la démocratie et du socialisme, fut le premier pas important vers le rétablissement de la cohésion du parti, vers la rectification de la ligne erronée, vers la liquidation de la situation anormale dans laquelle se trouvait le parti depuis plusieurs années. Il n'a pas été facile de rejeter le fardeau du passé et il a fallu un effort de trois ans de la part de notre parti pour préparer le VII^e Congrès. »

Ce « fardeau du passé » invoqué par Nosaka représente, en réalité, la tactique employée par les communistes japonais depuis 1950. Intitulée « révolution démocratique de libération nationale » et adoptée officiellement lors de la 5^e Conférence nationale du Parti (juillet 1951), cette tactique se caractérise surtout par sa violence, allant jusqu'au terrorisme et à l'utilisation de « cocktails Molotov », comme on put le constater lors des émeutes de février et mai 1952. Concentrée surtout sur l'idée du « départ des impérialistes américains », cette tactique se solda par un échec éclatant et fut à la base des scissions et démissions qui bouleversèrent le P.C. japonais.

Aussi la résolution publiée à l'issue de la 6^e Conférence nationale dans *Akahata*, organe du parti, fit-elle une large part aux « erreurs fondamentales » commises pendant plus de quatre ans par les responsables du P.C.J. Il s'agissait surtout de « la violation de l'unité et de la cohésion du parti », de « l'aventurisme de gauche », du « sectarisme », du « dogmatisme », etc. Chacune de ces « fautes » était développée en détail, en même temps qu'on faisait ressortir les « leçons » que le Parti devait en tirer.

La seconde partie de la résolution était consacrée à la nouvelle tactique du parti. On désignait de façon précise les zones et les groupes qui devaient servir d'objectifs, en laissant d'ailleurs entendre qu'il y avait une manière d'agir appropriée pour chacun d'eux.

Cette nouvelle tactique peut être résumée en huit points. Elle est d'autant plus intéressante à connaître qu'elle servira plus tard de base au VII^e Congrès.

1. Le parti doit gagner les ouvriers et les paysans en « corrigeant les erreurs du régionalisme gauchiste », en accordant plus d'attention aux besoins journaliers des travailleurs, en n'imposant pas « automatiquement le programme du parti aux groupes », mais en les gagnant par « des voies idéologiques »;

2. Le parti doit « déraciner les préjugés existant dans le parti contre les intellectuels » et orienter vers la « bonne cause » la conscience politique des intellectuels, des étudiants et des femmes;

3. Le parti doit cesser les attaques brutales dirigées contre le Parti socialiste;

4. Le parti doit être prêt à exploiter le mécontentement des petites et moyennes entreprises contre le gouvernement;

5. Sans jamais s'allier aux trusts, le parti doit encourager certains bourgeois mécontents à adopter une position de neutralité vis-à-vis des « impérialistes américains »;

6. Le parti doit dénoncer et arrêter le réveil des groupes de droite anticommunistes, fascistes ou terroristes;

7. Le parti doit organiser un vaste mouvement pacifiste parmi les Japonais de toute condition qui sont hostiles à la guerre et plus particulièrement à la guerre atomique;

8. Le parti doit élever son niveau idéologique.

Unité d'action et noyautage

En adoptant la nouvelle tactique commune à l'ensemble du mouvement communiste mondial, le P.C. japonais s'écartait du point de vue selon lequel le Japon, Etat capitaliste avancé, était virtuellement un pays dépendant des « impérialistes américains » et dans lequel les « monopolistes japonais » représentaient le centre des « forces politiques réactionnaires ». Désormais, le P.C. devait mener une politique extrêmement subtile, puisqu'il lui fallait tout à la fois « courtiser » certains capitalistes pour les amener à un « neutralisme positif », et en même temps dénoncer le rôle « néfaste » de ces mêmes capitalistes à l'occasion des luttes sociales. Bien entendu, il était hors de question de collaborer ou de soutenir un gouvernement qualifié de « droitier ». Par contre, on recommandait aux militants de se joindre à n'importe quel groupe nationaliste — y compris des organisations de droite et d'extrême-droite — cela dans le but évident de tenter d'éloigner le Japon des Etats-

(1) Sur l'histoire du P.C. japonais ainsi que sur toute la période antérieure à 1954, voir l'ouvrage de R. Swearingen et P. Langer, *Red Flag in Japan* (Harvard University Press - 1952) et *Est & Ouest* (B.E.I.P.I.), n° 85 : *Le communisme au Japon* et n° 101 : *Le P.C. japonais depuis 1950*.

Unis. Enfin, les problèmes de la paix, de la lutte contre le « réarmement », contre les « armes atomiques », contre les « expériences nucléaires », etc., devaient être largement exploités.

La nouvelle tactique eut comme premier résultat de donner un regain d'importance à l'activité du parti. Le 7 octobre 1955, celui-ci annonça que plus de deux mille membres étaient sortis de la clandestinité. Cette tendance fut plus tard confirmée officiellement par le gouvernement japonais. En outre, la plupart des dirigeants du parti revinrent de l'étranger ou sortirent de leurs cachettes. Toduka, secrétaire général, étant mort en 1953, c'est Sanzo Nosaka qui fut considéré comme le « numéro 1 » du parti. Le 18 août 1955, on apprit qu'il était devenu premier secrétaire du P.C.J., le titre de secrétaire général ayant été supprimé. Son principal rival, Shigeo Shida, partisan de la violence, ayant adopté une attitude antisoviétique, fut expulsé du parti en septembre 1956. En même temps, les publications clandestines et les organisations secrètes qui avaient prévalu durant la période de la « révolution démocratique de libération nationale », disparurent. La station radio-phonique clandestine communiste « *Radio Japon libre* », dont les attaques anti-américaines et anti-gouvernementales avaient débuté dès le 1^{er} mai 1952, annonça au début de 1956 qu'elle cessait ses émissions, « *sa mission étant remplie* ».

D'autre part, la campagne pour la « *coopération avec les socialistes* » fut activement menée, bien que les dirigeants du Parti socialiste eussent formellement repoussé les avances des communistes. (N.B. - Les socialistes japonais de gauche et de droite ont fusionné pour ne former qu'un seul parti.) C'est surtout sur le plan syndical que le P.C.J. déploya une grande activité. Il concentra d'ailleurs ses efforts sur la principale organisation syndicale japonaise, la SOHYO, représentant trois millions de travailleurs. A la fin de 1956, l'infiltration communiste avait porté ses fruits, le P.C. s'étant emparé de plusieurs mandats au sein du Conseil général de la SOHYO.

Ce regain d'activité fut marqué par des succès électoraux. Le parti gagna des voix et passa de 660.000 suffrages en 1953 à 1.011.000 en 1958, sans, bien entendu, retrouver ses 3 millions d'électeurs de 1949.

A la fin de 1955, Nosaka publia un article dans la revue *Dzenei* (n° 10), organe du Comité central du P.C.J., dans lequel il traitait les plus importantes parmi les décisions prises lors de la 6^e Conférence nationale du Parti et soulignait certains résultats obtenus grâce à la nouvelle tactique.

« *Aujourd'hui, écrivait notamment le premier secrétaire du P.C.J., un large mouvement progressiste de masse prend vigueur dans notre pays; diverses organisations de masse progressistes, depuis les syndicats jusqu'aux organisations des partisans de la défense de la paix, se développent et déploient leur activité. Ces mouvements de masse et leurs organisations, qui se proposent d'obtenir la réalisation des revendications de toutes sortes avancées par les masses elles-mêmes, entraînent dans leurs rangs et organisent les couches du peuple, même les plus arriérées politiquement. Ces mouvements et organisations de masse représentent pour notre parti les courroies de transmission dans l'établissement de ses liens avec des masses de millions et de millions d'hommes, et ils sont en même temps une école de la révolution démocratique de libération nationale. Au fur et à mesure que s'accroissent et se renforcent ces courroies de transmission, les liens du parti avec les masses se consolident.* »

Toutefois, l'unité dans le parti était encore loin d'être réalisée. Dans le même article, Sanzo Nosaka critiquait tous ceux qui restaient attachés aux « *tendances erronées* », condamnées par la 6^e Conférence nationale. Ces tendances, toujours d'après Nosaka, étaient les suivantes :

« *Premièrement, le désir de faire la révolution avec les forces du seul parti, sans s'efforcer de gagner les larges masses au parti et de les entraîner à la lutte révolutionnaire;*

« *Deuxièmement, le désir d'insérer tout mouvement de masse indépendant ainsi que les organisations de masse dans le cadre étroit du parti, ou bien de monopoliser les postes de direction de ces organisations de masses en évinçant les dirigeants non communistes et en les remplaçant par des communistes, dans le but de contraindre ces organisations à agir selon la volonté et le désir des communistes;*

« *Troisièmement, le désir de ne lutter qu'avec l'aide d'éléments sélectionnés peu nombreux, au lieu d'obtenir, par un patient travail d'organisation et d'explication parmi les larges masses, la participation de celles-ci à la lutte;*

« *Quatrièmement, le désir de commander les masses, de les dominer, de leur imposer sa volonté en oubliant que ce sont précisément elles qui sont notre maître, et que nous ne faisons que les servir;*

« *Cinquièmement, le désir d'imposer aux masses des mots d'ordre politiques élevés et de grandes revendications politiques, sans tenir compte de leur propre état d'esprit, de leurs revendications et de leur niveau de conscience; et lorsqu'elles ne comprennent pas ces mots d'ordre et ces revendications, on se met à les injurier, à les accuser d'être « réactionnaires », etc.;*

« *Sixièmement, le désir d'implanter les idées communistes dans le mouvement de masse d'une façon mécanique et formelle, en les détachant des tâches pratiques de constitution d'un front uni démocratique de libération nationale.* »

Ces « *tendances sectaires* » conservaient d'ailleurs de nombreux partisans, puisqu'en 1956 et 1957, on assista à de nombreuses épurations au sein du parti. Les expulsés furent accusés de « *factionnalisme* » et de « *manœuvres malignes antiparti* ».

Le VII^e Congrès

C'est au mois de novembre 1956 que le Comité central du P.C.J., ayant réexaminé à nouveau le programme de 1951 sous tous ses aspects et ayant tenu compte des résultats obtenus depuis juillet 1955, décida de convoquer le VII^e Congrès du Parti. Initialement, celui-ci devait avoir lieu au cours de l'été 1957. Quelques mois plus tard, face aux dissensions qui subsistaient dans le parti, et surtout devant la difficulté de trouver un accord général sur un nouveau programme, le C.C. décida de reporter le Congrès au mois de février 1958, puis à la fin du mois de juillet.

La 14^e Session élargie du Comité central, qui se tint en septembre 1957, ratifia le projet d'une « *charte du Parti communiste japonais* », approuva le rapport sur le programme du parti et décida d'organiser « *autour de ces documents* », dont le résumé fut reproduit dans *Akahata* (30-9-57), une discussion à l'échelle de tout le Parti.

Pour la plus grande part, le projet du programme politique reprit la ligne adoptée lors de la 6^e Conférence nationale. Les points fondamentaux étaient les suivants :

1. Quoique formellement indépendant depuis la conclusion du Traité de San Francisco, le Japon est, en fait, un pays « *semi-occupé par l'impérialisme américain* ». Le parti doit donc lutter pour « *l'indépendance réelle* » du Japon. Il doit exiger le départ des Américains des îles Okinawa et Bonine, s'opposer au réarmement du pays — notamment à l'armement nucléaire des « *forces d'autodéfense nationales* » — et se libérer de la « *dépendance du dollar* » ;

2. Le parti doit lutter contre la bourgeoisie monopoliste qui, avec le « *soutien des Américains* », tente de « *faire renaître le régime absolutiste réactionnaire* » ;

3. Le parti doit non seulement défendre les intérêts de la classe ouvrière, mais également « *les possesseurs de petites et moyennes entreprises qui se prononcent contre la politique de préparation à la « guerre atomique »* ;

4. Le parti doit soutenir les revendications et la lutte des masses paysannes. Il est indispensable d'aider les paysans à créer des « *organisations démocratiques* » et de renforcer l'alliance des ouvriers et des paysans ;

5. Le parti doit entraîner tout le peuple dans sa lutte pour la paix, pour la démocratie et pour l'indépendance.

Ce projet de programme fut soumis à la discussion des militants. Il semble bien que l'accord fut loin d'être unanime, puisqu'une forte minorité du Comité central s'opposa à ce texte. Les divergences éclatèrent surtout à propos de la question de « *l'impérialisme américain au Japon* ». Kendzi Miyamoto, nouveau secrétaire général, consacra à ce sujet une étude importante qui fut reproduite dans la *Nouvelle Revue internationale* (décembre 1958). « *Il n'en reste pas moins*, écrit Miyamoto, *que des prises de position dirigées contre les points fondamentaux du projet se firent jour. Certains camarades affirmaient, par exemple, que la future révolution au Japon serait, dès le début, de caractère socialiste. A la base des divergences dans l'appréciation du caractère de la future révolution, il y a la question de la domination de l'impérialisme américain au Japon. Ceux qui estiment que la révolution au Japon portera dès le début un caractère socialiste, partent du fait qu'après la conclusion du Traité de San Francisco, notre pays avait déjà acquis, pour l'essentiel, son indépendance nationale. Le problème qui se pose à la classe ouvrière et au peuple, l'objectif principal de la révolution serait donc le renversement de la domination de la bourgeoisie monopoliste, et le problème de la libération du Japon de l'emprise américaine ne serait pas, à leur avis, à l'ordre du jour. Ils estiment que la dépendance vis-à-vis des U.S.A. est de peu d'importance et que, par surcroît, elle disparaîtra progressivement, qu'elle sera surmontée grâce à la lutte en faveur des réformes, avant même la victoire de la révolution.* »

Ces divergences et ces oppositions apparurent rapidement au VII^e Congrès. Celui-ci s'ouvrit le 23 juillet en présence de 450 délégués. Pour la première fois, une délégation du P.C. de l'U.R.S.S. assista à un congrès du P.C. japonais. Celui-ci reçut également un message du P.C. chinois et les salutations des trente-trois « *partis frères* ». Quatre questions furent soumises aux participants du Congrès :

1. Rapport politique du Comité central ;
2. Programme du parti ;
3. Nouveaux statuts du parti ;
4. Elections des organismes centraux du parti.

Le rapport du C.C. fut présenté par Sanzo Nosaka. Après avoir analysé la crise qui avait bouleversé antérieurement le parti et tracé un tableau de la situation internationale et intérieure, Nosaka fit connaître les « *tâches immédiates* » qui attendaient le P.C. japonais :

« *1. Nous devons agir contre la politique du gouvernement Kishi et du Parti libéral-démocratique qui veulent équiper le Japon en armes nucléaires, collaborer avec les U.S.A. en vue de préparer la guerre atomique, faire revivre le militarisme japonais. Nous devons intensifier la lutte pour que la politique de notre pays soit une politique de paix en Asie et dans le monde entier ;*

« *2. Nous devons poursuivre la lutte contre la politique du gouvernement Kishi, qui est hostile à la Chine populaire, collabore avec l'impérialisme américain et la clique de Tchang Kai-chek pour préparer la guerre contre la Chine. Il nous faut lutter pour développer les relations économiques et culturelles, et normaliser les rapports diplomatiques entre le Japon et la Chine populaire ;*

« *3. Afin de nous soustraire à la dépendance américaine et d'empêcher la renaissance du militarisme, nous devons accentuer la lutte contre le « pacte de sécurité » nippo-américain et l'accord administratif, pour la révision du traité de paix de San Francisco, le retrait des troupes américaines, le retour inconditionnel au Japon des îles d'Okinawa et de Bonine ;*

« *4. Nous devons intensifier la lutte contre la politique du gouvernement de Kishi — politique qui vise à créer un régime réactionnaire — empêcher la révision de la Constitution, défendre les droits démocratiques du peuple, lutter pour une démocratisation conséquente de la vie politique ;*

« *5. Nous devons lutter pour défendre le niveau de vie des ouvriers, des paysans, des artisans, des petits commerçants, des entrepreneurs petits et moyens, pour assurer le plein emploi. Cette lutte est à la base de la lutte populaire pour la paix, l'indépendance et la démocratie, contre le militarisme et la politique réactionnaire.* »

Parlant ensuite de l'« *unité d'action* », Nosaka déclara :

« *Les Partis socialiste et communiste, portés par la lutte que le peuple poursuit inlassablement, ont enlevé au cours de ces dernières années le tiers des mandats au Parlement (N.B. - Aux élections de 1958, le P.S.J. enleva 166 sièges et le P.C.J., 1) et déjouent les plans du gouvernement et du Parti libéral-démocratique visant à modifier la Constitution... Cependant, de graves défauts subsistent ; les principaux sont : la faiblesse relative du Parti communiste et l'absence d'unité d'action entre les partis communiste et socialiste... Il faut développer la lutte populaire, renforcer la cohésion des forces démocratiques et assurer leur progrès constant.* »

Précisons que le VII^e Congrès avait reçu un message de salutations du Parti socialiste japonais et que les représentants du Conseil général des syndicats (SOHYO), de la Fédération japonaise des Unions paysannes (crypto-communistes) et de nombreuses organisations « *démocratiques* » (Partisans de la paix, etc.) vinrent saluer le Congrès.

En conclusion de son rapport, Nosaka déclara qu'il était indispensable de poursuivre la lutte pour l'unité du Parti « *commencée lors de la VI^e Conférence nationale* ». Après Nosaka, le Congrès entendit le rapport de Yoshio Shiga sur la « *Déclaration des soixante-quatre partis com-*

munistes réunis en 1957 à Moscou. Ce rapport montrait clairement la soumission totale du dirigeant communiste à l'U.R.S.S. Enfin, si les nouveaux statuts du Parti furent adoptés, le projet de programme du Parti après avoir donné lieu à des discussions extrêmement violentes et houleuses, fut repoussé par le Congrès, qui, cependant, adopta le programme d'action (celui-ci s'inspirait surtout de la ligne générale tracée lors de la VI^e Conférence nationale).

Il fut décidé que le programme du Parti serait soumis à la discussion et que les membres du Comité central seraient chargés de le présenter dans les cellules et les fédérations.

« Au cours de l'examen auquel procéda le Congrès, écrit à ce propos Kendzi Miyamoto dans *« La Nouvelle Revue Internationale »*, la nécessité fut soulignée de la lutte contre les impérialistes américains, et il fut reconnu de façon quasiment unanime que la lutte révolutionnaire devait à l'avenir poursuivre deux objectifs principaux : la libération du Japon du joug américain et le renversement de la domination des forces réactionnaires, à la tête desquelles se trouve la bourgeoisie monopoliste. Une partie des dispositions du programme fut approuvée par le Congrès en tant que programme d'action pour l'avenir immédiat et adoptée également à l'unanimité. Cependant les délégués au Congrès ne réussirent pas à définir une attitude commune sur la question de la liaison des tâches démocratiques et les tâches socialistes. En conséquence, le Comité central, partant de la nécessité de préserver de toutes ses forces la cohésion du Parti et de parvenir à l'unité de principe de l'écrasante majorité des membres du Parti sur la question du programme, prit la décision suivante, qui fut approuvée par la majorité du Congrès :

« 1) Abroger le programme de 1951; 2) adopter un programme d'action pour l'avenir immédiat; 3) adopter le projet du Comité central; continuer, sous la direction du nouveau C.C., l'examen du projet et, en temps opportun, adopter une décision définitive sur le programme. »

On peut donc constater que si l'unité du Parti fut sauvegardée au VII^e Congrès, les divergences sur la tactique à suivre demeurent. Le soutien quasi officiel que l'U.R.S.S. apporte à l'équipe Nosaka-Miyamoto (la presse soviétique a publié récemment de nombreux articles des deux leaders et a consacré une large place aux travaux du VII^e Congrès) semble cependant montrer que leur thèse finira par triompher. D'autant plus qu'elle participe étroitement à la politique agressive du Kremlin à l'égard des États-Unis.

NICOLAS LANG.

PRESIDIUM ET SECRETARIAT DU P.C. JAPONAIS APRÈS LE VII^e CONGRÈS (Août 1958)

Presidium : Sioiti Kasouga; Katzoumi Kikounami; Koreshito Koupashara; Yoshio Shiga; Ytigzo Sougzouki; Sanzo Nosaka; Satomi Hakamada; Kendzi Miyamoto; Sharousige Matsouzima.

Secrétariat : Kouradzi Andzaï; Lasipo Hi; Sioiti Kasouga; Shikoësi Nicikava; Satomi Hakamada; Kendzi Miyamoto; Itarou Loneshapa.

Président du Comité central : Sanzo Nosaka.

Secrétaire général : Kendzi Miyamoto.

Remarque : Supprimée en août 1955, la fonction de secrétaire général du Parti a été rétablie à l'occasion du VII^e Congrès.

Sanzo Nosaka, premier secrétaire du Parti, devient « président du Comité central », fonction que l'on ne retrouve pas dans les autres partis communistes.

RÉSULTATS DU P.C. JAPONAIS AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Années	Sièges	Voix	Pourcentage
1949	35	2.980.000	9,7 %
1952	0	890.000	2,5 %
1953	1	660.000	1,9 %
1955	2	773.120	2 %
1958	1	1.011.000	2,5 %

EFFECTIFS DU P.C. JAPONAIS

1947	120.000
1950	69.000
1951	56.000
1952	48.000
1953	30.000
1956	45.000
1958	50.000

QUI SONT LES RÉFUGIÉS EST-ALLEMANDS ?

La zone d'occupation soviétique en Allemagne centrale, dite République démocratique allemande, souffre d'une hémorragie démographique permanente : près de 2.000.000 de personnes en dix ans (population globale 1948 : 19.100.000 - population globale 1958 : 17.400.000). Ces données sont connues. Elles prennent toutefois une signification encore plus redoutable pour le régime communiste quand on analyse cette masse de réfugiés selon les groupes d'âge et de profession. Le Ministre fédéral aux Affaires pan-allemandes fournit à ce sujet les renseignements suivants :

1949/1951 : 492.681 réfugiés ;
 1952 : 182.393 réfugiés, dont 2.900 militaires ;
 1953 : 331.390 réfugiés, dont 4.731 militaires ;
 1954 : 184.198 réfugiés, dont 1.848 militaires et 4.533 détenus ;
 1955 : 252.870 réfugiés, dont 2.553 militaires et 1.853 détenus ;
 1956 : 279.189 réfugiés, dont 2.170 militaires et 5.538 détenus ;
 1957 : 261.622 réfugiés, dont 2.706 militaires et 2.738 détenus.

Total : 1.984.343 réfugiés.

Répartition par professions (réfugiés 1952/1957 = 1.491.662 personnes (en %) :

	1952	1953	1954	1955	1956	1957
Cultivateurs, éleveurs..	7,5	11,9	6,8	6,0	6,2	6,0
Ouvriers, artisans.....	20,3	15,8	20,5	23,9	21,3	23,6
Techniciens, ingénieurs.	1,8	1,6	1,5	2,1	2,0	2,1
Transporteurs, commerçants	13,7	10,7	10,8	12,3	12,0	12,0
Médecins, infirmiers, etc.	4,9	4,8	5,3	4,7	4,7	5,2
Fonctionnaires, juristes.	2,6	2,6	2,4	2,6	3,5	3,3
Intellectuels, artistes...	3,2	1,3	1,6	1,6	1,4	1,4
Retraités	1,5	3,5	5,0	4,4	5,4	5,8
Ménagères	13,0	12,3	12,3	11,5	12,4	10,0
Ecoliers, enfants	19,8	23,9	21,6	20,5	20,6	18,9
Étudiants	—	0,1	0,5	0,7	0,5	0,7
Divers	11,7	11,5	11,7	9,7	10,0	11,0

Répartition par groupes d'âge.

	1952	1953	1954	1955	1956	1957
Moins de 25 ans.....	52,6	48,7	49,1	52,4	49,0	52,0
25 à 45 ans.....	29,3	30,0	29,4	27,1	27,4	26,2
46 à 65 ans.....	16,7	18,8	17,2	16,5	18,9	16,7
Plus de 65 ans.....	1,4	2,5	4,3	4,0	4,7	4,9
Moins de 25 ans venus seuls (sans parents)..	19,7	17,8	20,6	24,7	17,7	20,6

Ces chiffres parlent un langage éloquent.

BIBLIOGRAPHIE

Les héritiers de Souvarov, par Victor Alexandrov. Plon, 310 p. Paris, 1958.

VICTOR ALEXANDROV continue de suivre l'exemple, matériellement rentable, politiquement suspect et moralement parfaitement clair, de l'école de Bessedovski. A l'instar de celui-ci qui avait fabriqué, il y a dix ans, « *Les maréchaux soviétiques parlent* », Victor Alexandrov a écrit « *Les héritiers de Souvarov* ». Il y a toutefois une différence importante entre ces deux mystifications : dans le premier livre, tout était inventé, y compris l'auteur, « Kalinov » ; cette fois, l'auteur existe, mais le contenu du livre n'en est pas pour autant meilleur.

Ce serait perdre son temps que de lire ce livre. En tant que vie romancée, la biographie des maréchaux soviétiques reste nettement inférieure à ce qu'on fait dans le genre avec les actrices, les rois détronés, les champions de boxe ou de course.

Du point de vue historique, le livre n'existe pas. Il suffit pour s'en convaincre d'un rapide regard sur les références d'Alexandrov, rares d'ailleurs et très imprécises. A la page 46, il cite son confrère « Kalinov » ; à la page 98, il se réfère à « Andreï Martynoff », inventé par les mêmes fabricateurs et proclamé par eux « ex-secrétaire de Malenkov » à l'époque où ce dernier semblait être le numéro 1 au Kremlin ; à la page 256, à propos de Joukov, est cité un autre produit de la même industrie : « Tansky », auteur du livre « *Joukov, maréchal d'acier* ».

A la page 50, Alexandrov invoque le livre de Dedijer, « *Tito parle* », mais enchaîne immédiatement sur une histoire rocambolesque de rencontre entre Tito et Trotski qui le nomme commandant de régiment (ce que Tito ne fut jamais en Russie) et fait dire en 1917-1918 à Trotski sur l'avenir de Tito : « *Le compolka Walter a l'étoffe d'un grand chef. Il ira loin* ». Pour donner sa valeur à cette invention, rappelons que Tito ne prit le pseudonyme de Walter que vers 1935-1936, lors de son séjour à Moscou. Si

V. Alexandrov avait lu avec plus d'attention le livre de Dedijer, il aurait évité de faire parler de Walter vingt ans avant qu'il n'existât dans le code secret du Komintern...

N'hésitons pas à ajouter qu'il est scandaleux que la grande presse parisienne accueille les « forgeries » de ce fabricant.

B. L.

**

La Ligue des communistes de Yougoslavie et son évolution de 1919 à 1958. (La Documentation française - Notes et études documentaires, 13 décembre 1958.)

L'AUTEUR, dans les trente-trois pages de cette étude, a réussi deux tours de force. Il a soigneusement supprimé les noms de tous les chefs communistes yougoslaves qui ont fondé et dirigé le Parti et joué souvent un rôle important dans l'Internationale communiste : Sima Markovitch, fondateur du Parti et membre du Comité exécutif du Komintern, les frères Vouyovitch et beaucoup d'autres. Tous ont été assassinés par Staline alors qu'ils étaient réfugiés en U.R.S.S. L'auteur ne fait pas la moindre allusion à ce massacre, comme si ces faits ne présentaient aucun intérêt dans l'histoire du Parti yougoslave.

D'autre part, l'auteur ne s'est visiblement servi d'aucun ouvrage, d'aucun essai ou article sur l'histoire du P.C. yougoslave paru en français ou en anglais, sauf les livres plus ou moins opportunistes de MacLean, Dedijer, Adamich, Armstrong ou Boborowski. Il n'a pas utilisé non plus la littérature officielle du P.C. avant l'avènement de Tito. Ainsi, à propos de la question nationale, il ne dit pas un mot des livres de S. Markovitch ni de sa controverse avec Staline.

Que des « études » ainsi orientées paraissent dans les publications titistes officielles ou dans la prose de la « Nouvelle gauche » ne surprend personne. Dans la *Documentation française*, c'est plus étonnant.

A TRAVERS LES REVUES

Tactique communiste en Irak.

France-Nouvelle, « hebdomadaire central du Parti communiste français », publie le 4 décembre 1958 (n° 684) une « lettre de Bagdad sur la démocratie et l'unité arabe », dans laquelle Zyade Rachid, un des « correspondants » du journal, fait connaître « notre position et nos premières conquêtes républicaines », conquêtes qui portent en elles « les espoirs des masses arabes et kurdes » : on notera ce dernier mot, dont l'emploi révèle un des objectifs de la politique communiste en Irak, l'utilisation du séparatisme kurde.

Le conflit futur entre les communistes et le nouveau pouvoir sur ce point apparaît dans cette déclaration du général Kassem, que cite Z. Rachid : « *Le succès de notre révolution a été préparé par la lutte prolongée du peuple irakien pour sa libération, notamment par les soulèvements de 1920, 1936, 1941, 1948, 1952 et 1956.* » Le « mouvement anti-impérialiste de 1946 » dont parle ailleurs Rachid et dont le chef fut Mullah Mustapha El Barzani récemment revenu de Tché-

coslovaquie, ne figure pas dans l'énumération officielle des mouvements précurseurs du coup de force du 14 juillet 1958.

Pour le moment, l'accent est mis sur le problème de l'unité arabe.

« *Dès les premiers jours de notre grande révolution certaines forces nationales se sont faites les hérauts de la fusion totale avec la R.A.U., tandis que d'autres préconisaient une fédération.*

« *Pendant que ce débat se poursuivait, des partisans de la fusion immédiate ont profité de leur participation au pouvoir et se sont servis de la presse, de la radio et de toutes les autres possibilités pour atteindre leur but bien que ni le gouvernement, ni le commandement de l'armée n'avaient pris de résolution officielle sur ce point.* »

Or, entre les deux pays, il y a d'importantes différences qui rendraient la fusion préjudiciable à l'Irak.

« *La jeune République d'Irak poursuit sur le plan extérieur la même politique que l'Égypte. Il en est autrement dans sa politique intérieure,*

du fait du caractère de sa révolution et du rôle historique joué par le peuple irakien.

« La bourgeoisie nationale égyptienne s'est beaucoup plus développée au cours de son histoire que celle de l'Irak, parce que l'impérialisme avait réussi à étouffer cette dernière et s'appuyait surtout sur les féodaux de Mésopotamie. Par contre, exploitant les richesses nationales et pétrolières, il a créé un prolétariat... qui a de fortes traditions de lutte.

« Dès ses premiers jours, la révolution irakienne reçut l'appui des larges masses populaires... Les partisans de la fusion immédiate avec la R.A.U., tel le colonel Aref, se démarquaient des autres forces nationales précisément sur cette question et par là-même, sur l'octroi de libertés démocratiques au peuple. »

Il suffit de traduire masses populaires et peuple, par communistes, et libertés démocratiques par liberté d'organisation et d'action laissée au Parti communiste pour mettre en évidence la raison profonde de l'opposition des communistes à la fusion de l'Irak dans la R.A.U. : il veulent conserver les libertés que leur laisse le nouveau gouvernement irakien.

(Sur cette question, voir *Est & Ouest*, 1^{er}-15 décembre 1958 : « Les communistes arabes et Nasser ».)

La poussée soviétique vers le Sud.

L'actuelle poussée soviétique vers le « Sud », vers les pays du Moyen et du Proche-Orient et vers l'Afrique n'est pas nouvelle : c'est la troisième en date. Dans *Le Contrat social* (II, 6 novembre 1958). David J. Dallin évoque les deux premières. En novembre 1940, Hitler et Ribbentrop offrirent aux Soviétiques, comme zone d'influence, la région allant du sud de l'U.R.S.S. « en direction de l'Océan Indien ». Staline trouva leurs propositions vagues et insuffisantes, et demanda, pour zone d'influence des régions « au sud de Batoum et de Bakou dans la direction générale du golfe Persique », en d'autres termes, l'Irak, une partie de la Turquie, la Syrie et peut-être aussi le Liban, la Jordanie, l'Arabie Séoudite.

Après la guerre, le gouvernement soviétique demanda que la Tripolitaine (sept. 1945) et le port de Massouah, en Erythrée (avril 1946) fussent placés sous sa tutelle, fit pression sur la Turquie (de juin 1945 à mars 1947, et à l'énoncé de la doctrine Truman) pour obtenir d'elle le droit d'établir des bases militaires dans les Dardanelles et d'organiser en commun avec elle la défense des Détroits, présenta des revendications territoriales à la Turquie, à l'Irak et à l'Iran, enfin tenta de démembrer l'Iran en organisant un gouvernement communiste dans la partie du pays qu'occupaient ses troupes : il ne renonça à cette entreprise qu'en avril 1946, sous la pression politique des puissances occidentales.

La guerre civile en Grèce fait partie elle aussi de cette seconde poussée vers le Sud.

Sur l'affaire Pasternak.

En plus de trois poèmes de Pasternak, on trouve dans *Preuves* (n° 94, décembre 1958) plusieurs articles sur « l'affaire », dont une lettre de Stockholm d'A. Runquist sur l'« opinion suédoise » et la traduction de la notice consacrée à Boris Pasternak, dans l'*Encyclopédie littéraire*

soviétique (tome 8, Moscou 1934), sous la signature d'A. Selivanovski.

Pasternak, y lit-on, rompit avec le *Lef* (un groupe littéraire futuriste postérieur à la révolution et dissous pour « formalisme » vers 1930) quand celui-ci proclama « la nécessité de mettre l'art au service de la révolution. En défendant toujours et en toute circonstance la liberté de son œuvre poétique, Pasternak défendait les fondements de sa conception du monde et de son esthétique subjectives-idéalistes... »

« Mais en 1917, et plus encore les années suivantes, le problème de la révolution se dresse de toute sa taille devant Pasternak. D'abord, le poète prend conscience de la révolution en tant que force élémentaire de désagrégation, d'incendies, de transformation universelle, quand « soudain on voit loin à tous les bouts du monde », comme dit une ligne de Gogol prise pour épigraphe d'un de ses poèmes. Cet énorme élargissement de l'horizon, la nouvelle angoisse de vivre apportée par la révolution amenèrent Pasternak à développer d'une façon nouvelle le thème de son attitude à l'égard de la réalité. Il ne s'agissait plus de s'en éloigner, mais de l'accepter, de s'y soumettre, de se donner à la révolution — telle était sa nouvelle approche de l'ancien thème. Et cette attitude passive de sacrifice devant la révolution s'avère décisive pour Pasternak jusqu'à ces tout derniers temps. Si auparavant — au tournant des années 1918 et 1919 — la révolution n'a été pour Pasternak qu'une force élémentaire sans forme, plus tard (et surtout dans les poèmes de 1931-1932); il traite avec insistance le thème de la construction socialiste. La résistance intérieure que le poète oppose au socialisme retient l'attention. Accepter le socialisme est pour lui un sacrifice : « l'homme nouveau nous est passé dessus avec la téléga du plan ». L'individualisme l'empêche de comprendre la nouvelle réalité socialiste; cette nouvelle réalité qui a détruit la culture bourgeoise individualiste raffinée inspire au poète, spirituellement lié à la culture révolue, un certain sentiment de crainte, d'aliénation. Dans les cas où la puissance de la vie l'oblige à parler de la signification positive de l'ordre des relations nouvelles, le socialisme n'est pour lui qu'un idéal lointain, l'avenir. Le socialisme, dans l'esprit de Pasternak, signifie non le couronnement et le développement, mais la négation du présent de la révolution prolétarienne. »

Dans le numéro précédent de la même revue (novembre 1958), Boris Souvarine avait analysé l'*Essai d'autobiographie* de Pasternak, et précisé les rapports entre Pasternak et Maïakovski.

On trouvera dans la *Documentation française. Articles et documents*, 22 novembre 1958, n° 729, la traduction de la lettre des membres du Comité de rédaction de la revue *Novy Mir* à B. Pasternak (septembre 1956) et celle de l'article publié dans la *Literatournaïa Gazeta* en même temps que cette lettre (25 octobre 1958) sous le titre : « Une attaque provocatrice de la réaction internationale », et dans *Chroniques étrangères*, n° 196, du 25 novembre 1958, l'article de Zalavski dans la *Pravda* du 26 octobre 1958 : « Battage de la propagande réactionnaire autour d'une mauvaise herbe littéraire ». La décision de l'Union des écrivains contre B.P. : « L'incompatibilité des actes de Boris Pasternak, membre de l'Union des écrivains de l'U.R.S.S., avec la qualité d'écrivain soviétique », les lettres de B.P. à Khrouchtchev (31 octobre) et à la rédaction de la *Pravda* (5 octobre).